

Études sur l'œuvre de W. P. Blatty

Diptyque d'anthropologie de l'imaginaire

Boris Foucaud

Université d'Angers — CRLLAB *écritures et images de la modernité*

Table des matières

Avant-propos — Un diptyque d'apprentissage	2
Foreword — A Diptych of Apprenticeship	2
Résumé — Article 1	2
Résumé — Article 2	3
Abstract — Article 1	4
Abstract — Article 2	4
Article 1 — Version française originale	5
Cycles, dualités et syncrétismes des figures du mal dans <i>L'Exorciste</i> de W. P. Blatty	5
Article 1 — English Translation	12
Cycles, Dualities, and Syncretisms of the Figures of Evil in W. P. Blatty's <i>The Exorcist</i>	12
Article 2 — Version française originale	20
Analyse des archétypes imaginaires par focale anthropologique jungienne du film <i>L'Exorciste (La Suite)</i> et du roman <i>L'Exorciste III</i> de William Peter Blatty	20
Article 2 — English Translation	32
An Analysis of Imaginary Archetypes through a Jungian Anthropological Lens in the Film <i>The Exorcist III</i> and William Peter Blatty's Novel <i>Legion</i>	32
Boris Foucaud — CRLLAB <i>écritures et images de la modernité</i>, Université d'Angers <i>Deux articles relus par William Peter Blatty</i>	

Avant-propos — Un diptyque d'apprentissage

Les deux articles réunis dans le présent dossier constituent un diptyque sur l'œuvre romanesque et cinématographique de William Peter Blatty, rédigé et relu par l'auteur lui-même. Ils ne sont pas pensés comme deux études indépendantes mais comme les deux volets d'un même parcours de maturation dans l'anthropologie de l'imaginaire, mené sur deux années d'apprentissage de la méthode durandienne, kristevienne, éliadéenne et teilhardienne. Le premier article (*Cycles, dualités et syncrétismes...*) explore *L'Exorciste* (1971) comme hyperbole de la dégradation et réhabilitation de l'imaginaire contre le néopositivisme des années 1970. Le second (*Analyse des archétypes imaginaires... dans L'Exorciste III*) approfondit le dispositif métaphysique que Blatty construit quinze ans plus tard, où la bataille se déplace du soma vers la conscience désunie de l'individu contemporain. Ensemble, ils dessinent la cohérence d'une poétique du mal comme opérateur paradoxal d'initiation ontologique — du nocturne vers le diurne, du multiple vers l'Unité teilhardienne.

Foreword — A Diptych of Apprenticeship

The two articles gathered in the present dossier constitute a diptych on the novelistic and cinematic work of William Peter Blatty, written and reviewed by the author himself. They are not conceived as two independent studies but as the two panels of a single trajectory of maturation in the anthropology of the imaginary, carried out over two years of apprenticeship in the Durandian, Kristevan, Eliadean, and Teilhardian methods. The first article (*Cycles, Dualities, and Syncretisms...*) explores *The Exorcist* (1971) as a hyperbole of degradation and as a rehabilitation of the imaginary against the neopositivism of the 1970s. The second (*An Analysis of Imaginary Archetypes... in The Exorcist III*) deepens the metaphysical apparatus that Blatty constructs fifteen years later, where the battle shifts from the *soma* toward the disunited consciousness of the contemporary individual. Together, they outline the coherence of a poetics of evil as a paradoxical operator of ontological initiation — from the nocturnal toward the diurnal, from the multiple toward Teilhardian Unity.

Résumé — Article 1

Cycles, dualités et syncrétismes des figures du mal dans *L'Exorciste* de W. P. Blatty

L'Exorciste (1971) de William Peter Blatty excède largement l'adaptation cinématographique qu'en donna William Friedkin en 1973 : sous le suspense se déploie une réflexion sur l'irruption

de l'irrationnel dans le rationnel, et sur la place de l'imaginaire dans le réel américain du néopositivisme des années 1970. Cet article situe d'abord l'origine anthropologique de la figure démoniaque — moins chrétienne que grecque, nourrie par la possession bacchique, apollinienne et par la tragédie eschyléenne du destin à double motivation. Il analyse ensuite les représentations de l'abject et de l'impur chez Blatty à partir des *Pouvoirs de l'horreur* de Julia Kristeva et du Lévitique, lus comme dispositif de taxonomisation du pur et du tabou. Une analyse durandienne conclut l'étude : la structure bipolaire du récit, le symbolisme lunaire du retour cyclique, le thériomorphisme de Regan et le gouffre d'inversion propre au schème de chute ascensionnelle révèlent une cosmogonie syncrétique — non une pauvre représentation du mal, mais un drame de la mort et de la renaissance visant à réhabiliter l'imaginaire comme instance ontologique cohabitant avec le *ratio*.

Mots-clés — Blatty, *L'Exorciste*, anthropologie de l'imaginaire, Gilbert Durand, Julia Kristeva, abject, régime nocturne, possession, tragédie grecque, néopositivisme

Résumé — Article 2

Analyse des archétypes imaginaires par focale anthropologique jungienne du film *L'Exorciste (La Suite)* et du roman *L'Exorciste III*

Quinze ans après *L'Exorciste*, William Peter Blatty réalise lui-même en 1986 *L'Exorciste (La Suite)*, adaptation de son second roman *Legion* (1983, traduit *L'Esprit du Mal*). Cet article propose une lecture archétypale du film et du roman à partir de leur soubassement métaphysique explicite : la cosmogonie de Pierre Teilhard de Chardin (complexité-conscience, énergies tangentielle et radiale, point Oméga) croisée avec la démonologie gnostique du Pseudo-Denys l'Aréopagite, pour qui les anges déchus ne trahissent pas leur nature d'amour. Le démon, à travers le tueur en série Gémeau — double traumatisé d'un jumeau mort — transmigre d'un corps à l'autre pour offrir un *dedans* aux catatoniques d'un hôpital psychiatrique, simulacre d'une démiurgie divine qu'il ne peut vraiment usurper. La mise en scène du meurtre comme création artistique, la référence obsessionnelle à *Titus Andronicus* et le dispositif bipolaire lumière/ténèbres articulent une lecture gnostique du monde : combattre le mal par le Mal. Blatty y déplace sa critique des années 1970 (réhabilitation de l'imaginaire contre le néopositivisme) vers une dénonciation de l'individualisme désuni des années 1980, où seul le Bien permet de tendre vers l'Unité teilhardienne — fondement d'une anthropologie optimiste du drame agro-lunaire durandien.

Mots-clés — Blatty, *L'Exorciste III*, *Legion*, Teilhard de Chardin, Pseudo-Denys l'Aréopagite, Gilbert Durand, gnosticisme, monadisme dualiste, symbolisme lunaire, Caïn

Abstract — Article 1

Cycles, Dualities, and Syncretisms of the Figures of Evil in W. P. Blatty's *The Exorcist*

William Peter Blatty's *The Exorcist* (1971) vastly exceeds the cinematic adaptation William Friedkin drew from it in 1973 : beneath the suspense unfolds a reflection on the irruption of the irrational within the rational, and on the place of the imaginary within the American reality of 1970s neopositivism. This article first locates the anthropological origin of the demonic figure — less Christian than Greek, drawing on Bacchic and Apollonian possession and on the Aeschylean tragedy of double-motivated fate. It then examines Blatty's representations of the abject and the impure through Julia Kristeva's *Powers of Horror* and the Book of Leviticus, read as a taxonomic apparatus of the pure and the taboo. A Durandian analysis concludes the study : the narrative's bipolar structure, the lunar symbolism of cyclical return, Regan's theriomorphism, and the inversive abyss specific to the schema of ascending fall together reveal a syncretic cosmogony — not a shallow representation of evil, but a drama of death and rebirth aimed at rehabilitating the imaginary as an ontological instance cohabiting with the *ratio*.

Keywords — Blatty, *The Exorcist*, anthropology of the imaginary, Gilbert Durand, Julia Kristeva, abjection, nocturnal regime, possession, Greek tragedy, neopositivism

Abstract — Article 2

An Analysis of Imaginary Archetypes through a Jungian Anthropological Lens in *The Exorcist III* (film) and William Peter Blatty's Novel *Legion*

Fifteen years after *The Exorcist*, William Peter Blatty himself directed in 1986 *The Exorcist III*, adapted from his second novel *Legion* (1983). This article proposes an archetypal reading of both film and novel from their explicit metaphysical foundations : Pierre Teilhard de Chardin's cosmogony (complexity-consciousness, tangential and radial energies, Omega Point) crossed with the Gnostic demonology of Pseudo-Dionysius the Areopagite, for whom fallen angels do not betray their nature of love. The demon, through the serial killer Gemini — a traumatised twin of his dead brother — transmigrates from body to body in order to grant an *inside* to catatonic patients in a psychiatric hospital : a simulacrum of the divine demiurgy he cannot truly usurp. The staging of murder as artistic creation, the obsessive reference to *Titus Andronicus*, and the bipolar light/darkness apparatus articulate a Gnostic reading of the world : fighting evil with Evil. Blatty here shifts his 1970s critique (rehabilitating the imaginary against neopositivism) toward a denunciation of the disunited individualism of the 1980s, where only the Good allows humanity to tend toward Teilhardian Unity — the foundation of an optimistic anthropology of the Durandian agro-lunar drama.

Keywords — Blatty, *The Exorcist III*, *Legion*, Teilhard de Chardin, Pseudo-Dionysius the Areopagite, Gilbert Durand, Gnosticism, dualist monadism, lunar symbolism, Cain

Article 1 — Version française originale

Cycles, dualités et syncrétismes des figures du mal dans *L'Exorciste* de W. P. Blatty

Boris Foucaud — Université d'Angers *Article relu par William Peter Blatty.*

L'Exorciste de W. P. Blatty (1973) est une œuvre plus riche que l'adaptation qui en fut faite à l'écran par W. Friedkin. Le récit se présente comme un roman à suspense, hésitant parfois entre le genre philosophique, le genre policier et le genre du roman de tradition gothique issue du romantisme noir anglo-saxon. Le système narratologique convoqué est donc bien de susciter une tension croissante chez le lecteur, qui va à son insu se trouver impliqué dans le monde romanesque de *L'Exorciste* : il va devoir réfléchir sur les représentations du mal et de la possession sans autre forme de procès. Ainsi, sous couvert de la science, peut-on tout expliquer et peut-on bannir l'imaginaire du réel? L'hyperbole de la dégradation dépeinte ici pose en effet le problème de l'irruption de l'irrationnel dans le rationnel, de l'imaginaire dans le monde; cet imaginaire revêt différentes représentations symboliques et porte un sens profond. Quel est-il ? Nous approfondirons cette problématique en définissant l'origine anthropologique de ces représentations; nous verrons ensuite pourquoi Blatty utilise un imaginaire de l'abject et de l'impur. Enfin, nous mènerons une analyse durandienne de l'œuvre, qui nous permettra de voir plus clair dans ce monde obscur et bipolaire.

On pourrait croire que le démon dépeint dans *L'Exorciste* est directement issu d'une cosmogonie chrétienne. De L'Évangile selon Saint Luc, VIII, 27-30 à l'Évangile selon Saint Jean, VI, 36-37, jusqu'à la terrible tentation de la Genèse, le diable n'est jamais à court d'apparence. Il est traditionnellement l'ange déchu aux ailes rognées, synthèse des forces désintégrant de la personnalité des hommes, en tant que noir dominateur coupant l'humain de ses liens avec Dieu. Cela serait simple si dans *L'Exorciste* les prêtres n'avaient pas perdu la foi, puisqu'un diable biblique le leur rendrait derechef. Mais il n'en est rien. Comme Saint Thomas, ils ne croient que ce qu'ils voient, et n'ayant pas la preuve de l'existence de Dieu, ils n'en ont pas de celle du diable. Le prêtre Merrin est archéologue et mène ses recherches à Ninive, ville qui fut envahie par les Babyloniens, ville contaminée

traditionnellement par le vice et la chute spirituelle (la Jérusalem renversée). Que peut donc bien faire un prêtre archéologue dans la cité archétypale de Babylone, symbolisant la vanité humaine, à l'inverse de la Jérusalem céleste ?

L'Exorciste est composé de cinq parties, dont la troisième s'intitule 'Eschyle'. Chez les Grecs, le mal et la possession existent bien avant l'appréhension traditionnelle qu'en ont les chrétiens. Quelques étymologies ne manqueront pas de nous éclairer à ce sujet. Diabolê en Grec signifie 'division' comme 'avertion' ; Diabolos est 'celui qui sépare, qui désunit, qui inspire la haine'. Daïmon signifie 'sorte de dieu inférieur', et donc par glissement 'celui qu'on ne peut pas invoquer', tout comme 'le sage'. L'être qui possède Regan possède tous ces attributs étymologiques : il est le diviseur, égal et inférieur à Dieu, et il se présente comme sage. En se penchant sur la tragédie antique, on trouve également des sources qui complètent la représentation démonique de Blatty. La possession y est de trois types. La possession bacchique est celle qui rend hommage à Dyonisos, dieu des forces de la dissolution de la personnalité et de l'immersion dans le magma de l'inconscient. Les Bacchantes, dites aussi Ménades d'Asie, se laissent posséder pour célébrer leur dieu, puis en transe, elles dépècent les animaux vivants et les mangent, ce qu'on qualifie d'omophagie bacchique. Par vengeance, Dyonisos possède aussi les incroyants : Agavê en fait la triste expérience, dans Les Bacchantes d'Euripide, lorsqu'il dépèce son fils Panthê puis le dévore vivant. La possession apollinienne est d'un autre ordre, et concerne la Pythie de Delphes, femme bien connue qui en transe, connaît l'avenir et l'absent. Cassandre, dans l'Agamemnon d'Eschyle, est condamnée à la malédiction d'Apollon, qui par vengeance la possède en lui offrant la connaissance de sa mort et de celle d'Agamemnon. Dans la tragédie eschyléenne, les actions des hommes sont toujours liées à celles des dieux. Par hubris, c'est-à-dire par l'orgueil démesuré de celui qui se prend pour un dieu, l'homme offense un dieu. Celui-ci se venge en faisant en sorte que l'homme lui obéisse. L'erreur, l'égaré qui en résultent, nommés Atê, sont perçus comme l'esprit du dieu qui possède la personne. L'homme agit donc par une force extérieure, mais c'est son propre caractère qui justifie son acte. Il reste sous le joug de la double motivation. Agamemnon tue Iphigénie en cédant avant tout à sa propre tentation, de la même manière que Clytemnestre tue Agamemnon et qu'Oreste tue Clytemnestre. Chez Eschyle, on ne peut définir la responsabilité ou la culpabilité du héros agissant, puisque le dieu pousse à l'acte un homme finalement consentant. Regan tue plusieurs personnes, mais est-elle responsable de ses actes ? Ceci reste ambigu, puisqu'elle n'aime pas ces personnes avant même d'être possédée. La fatalité et le destin dirigent ainsi traditionnellement l'acte de possession : le dieu possède le fautif par vengeance, mais aussi celui qui fait partie d'une lignée maudite (comme celle des Atrides) et qui porte de manière intégrante la faute de ses ancêtres. La possession a ainsi pour but social de nuire non seulement au possédé, mais aussi à tout son entourage. Elle est donc paradoxalement une première approche du droit chez les Grecs. On rencontre explicitement ce schéma dans L'Exorciste, puisque Regan est possédée dans le but de nuire au prêtre qui a offensé le démon lors d'un exorcisme à des milliers de kilomètres de là,

au cœur de l'Irak. C'est fatalement que leurs deux destinées se nouent. Cette matière grecque est donc beaucoup plus prégnante chez Blatty qu'une matière chrétienne.

Le roman est constitué ainsi comme une parabole du doute. Ce doute est celui que ressent l'homme face à ce qu'il n'explique pas. Il n'explique d'ailleurs pas ce qui dépasse la logique. Toute la topologie de l'œuvre ainsi que par conséquent son processus narratif sont dès lors fondés sur la duplicité, où règnent systèmes dichotomiques et bipolaires. C'est ce double aspect du vivant qui est développé par la duplication des figures que l'œuvre utilise. Ainsi, la représentation que se fait l'homme de lui-même est duale dans *L'Exorciste*, autant sous un aspect philosophique scindant corps et esprit, que psychanalytique où sont nettement distingués conscient et inconscient. Selon Marcel Brion, dans *L'Allemagne romantique*, vol. 2, 1963, p.345, « le double est l'adversaire qui vous invite à combattre. [...] Rencontrer son double est dans les traditions anciennes un événement néfaste, parfois même un signe de mort. » Regan est entièrement dissociée, elle parle non seulement d'elle-même à la troisième personne, mais comme s'il s'agissait de quelqu'un d'autre : « La truie est à moi ! Elle est à moi ! Ne vous en approchez pas ! [...] Ah oui, ma perle... mon enfant... ma fleur... ma perle... » C'est cette dissociation qui instille le doute chez autrui. La division induit le schème du secret, de ce qui sépare le visible de l'invisible, le probable de l'inconcevable, le réel de l'irréel. Le secret garantit ici le pouvoir au diable qui, puisqu'il divise, peut dès lors mettre en doute le réel. La chambre devient chambre secrète – chambre du milieu d'un temple – dont seul le démon détient la clef : il divulgue du savoir ce qu'il veut, rendant l'entourage apprenant, et rend secrètes les plus grandes évidences. C'est là tout son pouvoir.

Les protagonistes de *L'exorciste* sont d'ailleurs fermement chevillés au rationalisme. Neurologues et psychiatres examinent le cas de Regan et finissent par avouer leur impuissance. Blatty teinte son œuvre d'une critique contre le néopositivisme qui frappe les USA dans ces années 70. Au vu du ridicule des diagnostics médicaux face à une sémiologie des symptômes totalement inédite, Blatty montre en effet que ces praticiens sont aveuglés par les modèles scientifiques et rationnels qu'ils appliquent, et laissent par là même l'empirique de côté. Devant Regan, ils ne font que se disséquer eux-mêmes. Le démon offre ainsi à l'empirique une substance duale qui va devenir glissante sous le monolithe ratio des médecins. Il va briser progressivement la réalité de manière maïeutique, offrant d'une part assez d'indices pour construire une thèse, et d'autre part induisant systématiquement un détail ébranlant cette thèse, mais permettant d'en construire une autre, et ainsi de suite dans un processus itératif accablant pour les esprits rationnels. Il instille du doute dans l'empirisme. Ce démon se veut, ainsi que nous l'a expliqué Blatty dans une correspondance personnelle, une figure de réhabilitation de l'imaginaire dans ce réel américain des années 70 enfermé dans un trop confortable matérialisme économique et philosophique. Le démon révèle les faiblesses de ce modèle social et positif, induisant une frontière entre ratio et irratio. L'homme a peur devant ce qu'il n'explique pas. La science refoule les terreurs de l'imaginaire. Des symptômes de la possession sont indiqués dans le rituel paulinien (dit Rituel romain) du Grand Exorcisme (1614), et ils sont dans

cette œuvre tous utilisés. Joseph de Tonquédec, dans *Les Maladies nerveuses ou mentales et les manifestations diaboliques*, Beauchêne, 1939, les décrit de manière clinique, et Blatty s'en inspire de manière à réifier son récit qui revêt ici un aspect documentaire. La possession se déroule en deux phases que sont l'infestatio et l'obsessio. Regan est soumise à cette progression, la seconde étant « l'investissement despotique du corps humain par le démon qui y réside comme une seconde âme, contrecarrant l'action de l'âme personnelle et se servant de ses organes naturels. » Trois signes doivent être relevés pour prouver une possession indubitable (avant l'apparition de la psychiatrie clinique contemporaine) : la xénoglossie, qui est l'action de parler une langue étrangère inconnue préalablement de celui qui la parle, la télépathie qui est l'action de connaître les pensées d'autrui, et la psychokinèse, qui est l'action de bouger des objets à distance par la pensée. Est traditionnellement ajoutée une force anormale par rapport à la condition physique, à l'âge et au gabarit de la personne. Karras prouvera que ces symptômes existent, puisque le démon prend un malin plaisir à les lui dévoiler au moment opportun au fur et à mesure.

Cependant, l'auteur dépasse cette taxonomie traditionnelle pour y injecter d'autres représentations. L'univers ici représenté fonctionne certes par la division et le secret, et la synthèse en Regan de deux mondes, l'un rationnel, l'autre irrationnel. Démon et spectateurs communiquent par l'intermédiaire de Regan. Des constellations symboliques signifient cette dialectique synthétisée par Regan. Le démon de *L'Exorciste* est Pazuzu, seigneur dans la tradition perse des vents du sud-ouest. Blatty nous a expliqué qu'en effet, ces vents étaient porteurs des germes de la malaria. Ce vent est traditionnellement symbole de l'âme, du souffle divin, ici ramené donc à la vanité, à la démiurgie et à la concurrence divine. La putréfaction du corps de Regan et son odeur fétide symbolisent la destruction d'une nature ancienne et la renaissance en une autre manière ontologique d'être. La coprophagie et le corps excrémentaire symbolisent l'extériorisation de l'être. Regan hurle souvent comme un loup, un taureau ou un cheval. Ces animaux sont alternance de régimes dans une optique durandienne. Le cochon, comme est nommée Regan par le démon, est symbole de goinfrerie et de luxure. Toute cette symbolique offre un faisceau de convergence connotant la bipolarisation de la structure ontologique de Regan, par mode d'alternances d'abord, puis de fusion des deux pôles ensuite. Ce polymorphisme est intéressant en ce que Regan est synthèse des divisions. Nous sommes là face à une dialectique du double par métamorphose du même. L'horizon clos de la chambre permet une exploitation forte de ce schème, d'où la vérité est instiguée hors tout référent, une vérité pure. Le démon le dit : « Comme c'est nouveau d'attaquer par le moyen de la vérité ! » : cette structure imaginaire impose donc une mise en évidence par la synthèse de Regan des contradictions constitutives de l'homme, ce qui permet au démon de montrer à chacun qui il est de manière ontologique, pour se mirer en lui comme dans un miroir révélateur. Et cette vérité est conçue comme insupportable. Cette terreur infligée au lecteur peut être celle d'un lecteur refusant d'être ce qu'on lui montre, refusant sa part animale et irrationnelle qu'il passe toute une vie à refouler, dans un univers hygiéniste et néopositiviste américain

des années 70. L'impureté joue un grand rôle dans cet imaginaire, tant dans la profanation, le blasphème que dans la frénésie sexuelle exhibée. Cette impureté revêt la dimension biblique de l'abject. Selon Julia Kristeva, dans *Les Pouvoirs de l'horreur* (1987, pp.107-131), la Bible est au fondement d'une loi unificatrice de tribus hébraïques distinctes. C'est donc une éthique. Pureté et impureté sont explicitement taxonomisées dans le Lévitique qui est une liste d'actes à observer ou à rejeter. Qui déroge aux règles – à la pureté – est impur, est abject et donc jeté au loin (de la communauté). La Bible reste dans une logique divine, fondée sur le postulat initial que l'homme est différencié de Dieu, ce qui est coextensif à l'interdit de transgresser les observances. L'impur, qu'est-il sinon le mélange et le désordre, puisque la pureté est conformité à une taxonomie de fait socialement, moralement et métaphysiquement normative? Un système de tabous se constitue dès lors. Dieu dit, dans le Lévitique 18-30 (opcit. TOB) : « Vous observerez donc mon observance, en ne faisant rien des pratiques abominables qui étaient faites devant vous, et vous ne vous rendrez pas impurs devant elles : je suis Yahvé, votre Dieu! » L'impureté éloigne donc du nom divin. Elle touche à l'unité symbolique, recouvrant les mauvais doubles, les idoles et les simulacres. L'abomination devient dès lors un interdit, un tabou social intégré dans un inconscient collectif ontologiquement unificateur. Comme le dit Kristeva (ibid, p.129) : « nous pouvons interpréter l'abomination biblique comme l'instance d'une doublure démoniaque de l'être parlant, que le contrat avec Dieu désigne, fait exister et bannit. » L'abject est donc tout ce qui éloigne du Sacré, qui n'est qu'Un. L'imaginaire de *L'Exorciste* étant fondé sur la division, seul un simulacre de démiurgie peut rendre visible à la face des hommes cette division. La dégradation est donc une ascension à rebours vers le double et le multiple, vers un monde de contre-valeurs sociales, mais paradoxalement de valeurs ontologiques.

Le récit étant celui d'une hyperbole de la dégradation, les représentations du démon se fondent sur une esthétique de la pourriture et de l'interdit transgressé, mettant en danger la foi des hommes, c'est-à-dire l'un de leurs liens les plus prégnants dans le référentiel social envisagé. La terreur induite par l'impur réifie dès lors la place de l'imaginaire dans le réel comme une instance ontologique cohabitante avec le ratio, le Mal étant simplement contextualisé par la personnification d'une innocente petite fille submergée hic et nunc par quelque chose de visible et de palpable, bref, de réel. L'imaginaire dépeint est une mise en abyme de l'inconscient humain non censuré par le moindre surmoi freudien, Regan est une porte ouverte sur le pulsionnel et le thanatos exhibés à la face du monde. La dégradation touche ainsi, par contraste, le lecteur de plein fouet. Elle est orientée par un réseau d'attirances/répulsions qui se communique à chaque protagoniste, tandis que bientôt, tous les actes perpétrés convergent vers la chambre de Regan et ce qui s'y trouve. Le monde de *L'Exorciste* est centripète, se ramenant toujours en son centre. La chambre devient donc chambre du milieu, centre macrocosmique de l'univers. La dégradation se fait omnisciente et inexorable. Une dialectique du dedans et du dehors s'instaure donc : la chambre devient hors du monde, centre macrocosmique du rien, trou sans fin du secret orienté. La déformation des traits

de Regan représente cette dégradation vers l'envers des valeurs. Le visage n'est que pour l'Autre, c'est la partie la plus vivante du corps, le moi intime partiellement dénudé, et quand le visage n'exprime plus aucune vie intérieure, il devient un masque, une prothèse. Le regard de Regan, métallique, de renard méprisant et lubrique, est l'instrument de ses ordres intérieurs, fascinant et effrayant. Ses métamorphoses révèlent Autrui regardé, réacteur et révélateur réciproque du regardant. Ici, l'œil qui voit tout dévoile le pôle pulsionnel des humains. Tout y converge.

Le sens précis de cette possession devient dès lors plus abordable. Une interprétation interne à l'œuvre est donnée, par la prose du père Merrin, qui est en fait une réécriture d'un sermon de J.H. Newman, *Le Second Printemps*. C'est là l'interprétation que Blatty offre de son œuvre : *L'Exorciste*, plus qu'une pauvre et béate représentation du Mal, serait en fait une représentation de la division qui nous pousserait à une interprétation du négatif vers une cosmogonie optimiste. Blatty entend ici former un syncrétisme en unissant les contraires à travers un drame mythique et romantique de la mort et de la renaissance. Nous sommes donc en présence d'un schème cyclique de la conciliation des contraires. Selon Gilbert Durand (SAI, p.337), « cette conciliation des contraires sous-tend l'optimisme [...] et le rituel lunaire des divinités androgynes ». Ce symbolisme lunaire dirige en fait de manière sous-jacente toute la structure narratologique de *L'Exorciste*, lune en tant que symbole de la mesure du temps et symbole de l'éternel retour. Mircea Eliade, dans son *Traité d'histoire des religions* (p.142), souligne le fait que « si nous cherchons à résumer en une formule unique la multiplicité des hiérophanies lunaires, nous pourrions dire qu'elles révèlent la vie qui se répète rythmiquement ; elle est vivante et inépuisable dans sa propre régénération. » On trouve en effet dans *L'Exorciste* cette alternance de motifs antithétiques et ces successions des contraires : vie-mort, forme-latence, être-non-être, blessure-consolation. Le modèle de scansion dramatique du temps sous-tend l'espoir d'un mouvement du retour à un état initial. *L'Exorciste* relate le moment ténébreux et régressif du cycle de ce temps lunaire symbolique, et finalement, Regan libérée redevient ce qu'elle était avant la possession, tandis que tout son entourage aura été initié à l'ontologie d'un imaginaire pulsionnel constitutif de chacun.

Ce mécanisme de la chute et de la régénérescence entraîne lui-même des constellations symboliques convergentes, que l'on voit tout au long du récit. Le symbole directeur est le serpent lunaire, que l'on ne cesse d'entrevoir dans *L'Exorciste*, sur des médailles, en statue (enroulé autour du phallus érigé du démon), dans des postures... De régime diurne, il symbolise la triple transformation temporelle de la régénérescence, de la fécondité et de la pérennité ancestrale. Le serpent mue et se régénère de lui-même, disparaissant facilement entre les failles du sol : la mort sort de la vie comme la vie dialectiquement sort de la mort dans une union symbolique des contraires. Regan subit ce cycle de 'mue' symbolique, de totalisation des contraires dans un rythme perpétuel de phases alternativement positives et négatives inscrites dans le devenir cosmique, dans cette annonce de retour à l'état initial également en mythe d'éternel retour. Les schèmes coextensifs de la pénétration sont également présents (notamment la pénible scène de la masturbation avec

un crucifix). Le cycle perpétuel est dès lors entamé par la possession de Regan, ce qui préfigure sa régénérescence à venir et qui entraîne évidemment tout l'entourage vers cette initiation au temps. La transformation et le changement conduisent Regan vers un thériomorphisme ('en forme de bête sauvage' en grec) de régime diurne, ce changement de régime montrant le drame de L'Exorcisme en arborant de manière explicite le visage du temps. Le démon montre à chacun sa propre pourriture, sa propre mort, soit l'ultime vérité révélée. Ce thériomorphisme est intégré dans les mythes où les motifs de la chute et du salut sont nets, le thème de la mort restant toujours sous-jacent. L'animal sauvage, montrant le pôle pulsionnel de Regan, est ce qui grouille, ce qui fuit sans qu'on puisse l'attraper, et ce qui dévore et qui ronge. Le démon en Regan crie et provoque les ténèbres dans le monde enfantin de Regan, montrant un chaos amplifié par les ténèbres. L'obscurité ambiante prolonge cette agitation, ce bruit. On se situe là dans un espace conçu pour la dynamisation paroxystique de l'agitation. Le loup diurne symbolise le mordicant et le sadisme dentaire, répondant aux figures du démon en statue. La gueule montre l'animalité, la denture dévastatrice, la morsure du temps. Le corps de Regan subit une dramatique alternance entre régimes diurne et nocturne lorsque des stigmates apparaissent sur son corps, où le message dermatographique 'À l'aide!' apparaît. Son corps devient dès lors un double de son âme, ce que Durand appelle un 'gouffre d'inversion', par processus de double négation : par du négatif, il reconstitue du positif et réciproquement, ce qui entraîne un renversement des valeurs. Ce passage porte en lui-même le salut de Regan, mais préfigure un déplacement du cycle. La rupture des vertèbres de l'exorciste pourtant vainqueur contre l'escalier en contrebas conclut en effet ce système. Regan est libérée, rendue à son état initial, tandis que son sauveur meurt initié aux vérités universelles : il meurt ayant retrouvé la foi et ayant paradoxalement vaincu la mort – toujours dans ce processus de double-négation – et dans cette optique il est lui aussi libéré. L'escalier selon Mircea Eliade (Images et symboles, p.63) «figure plastiquement la rupture de niveaux qui rend possible le passage d'un mode d'être à un autre». Lors de cette régénérescence vers les valeurs initiales, on revient au régime diurne et le cycle symbolique est bouclé. Par un paradoxal schème de chute ascensionnelle, conforme au gouffre d'inversion durandien.

Dans L'Exorciste, certes le diable est une résurgence de l'inexplicable dans l'explicable. Certes il est une assertion de l'impur dans la pureté. Certes encore il reste un moyen pour l'auteur pour réhabiliter, aux yeux de ses contemporains par trop matérialistes, l'importance de l'imaginaire dans le quotidien. Mais il est surtout un initiateur montrant aux hommes leur part d'inconscient et leur fragilité face à la mort. Le thanatos reste une partie constitutive de l'individu, l'annihiler et le rendre tabou dans une optique hygiéniste ou néopositiviste reste peine perdue. L'homme restera en prise au temps et à la mort. Blatty milite ainsi pour la réhabilitation de l'imaginaire au cœur du monde, dénonçant l'idée d'un infini progrès social fondé sur le consumérisme donnant l'illusion d'une immortelle humanité – au profit de la redécouverte d'une ontologie humaine adogmatique. Autrement dit, il propose une ontogenèse sociale inédite, car non humaniste, mais

solidement ancrée en deçà de tout idéalisme fondé sur la raison, dans un périmètre plus proche d'un inconscient collectif jungien. Le diable, dans ses paroles, insuffle des vérités dévastatrices, tendant à faire perdre à l'homme son anthropocentrisme illusoire. *L'Exorciste* peut dès lors être considéré ni plus ni moins comme une tragédie contemporaine. Tout autant que comme un chant d'espoir à rebours de la 'folle du logis', pleinement constitutive de ce qui fait de l'humain un sujet assumant avec force sa plénitude ontologique.

Article 1 — English Translation

Cycles, Dualities, and Syncretisms of the Figures of Evil in W. P. Blatty's *The Exorcist*

Boris Foucaud — Université d'Angers *Article reviewed by William Peter Blatty.*

W. P. Blatty's *The Exorcist* (1973) is a richer work than the adaptation made of it for the screen by W. Friedkin. The narrative presents itself as a suspense novel, hesitating at times between the philosophical genre, the detective genre, and the Gothic tradition inherited from Anglo-Saxon dark romanticism. The narratological system at work is clearly intended to arouse a growing tension in the reader, who, unwittingly, finds himself drawn into the fictional world of *The Exorcist* : he will have to reflect on the representations of evil and possession without further warning. Thus, under the cover of science, can one explain everything, and can one banish the imaginary from the real? The hyperbole of degradation depicted here poses the problem of the irruption of the irrational within the rational, of the imaginary within the world ; this imaginary takes on various symbolic representations and carries a profound meaning. What is it?

We shall deepen this problematic by defining the anthropological origin of these representations ; we shall then see why Blatty uses an imaginary of the abject and the impure. Finally, we shall carry out a Durandian analysis of the work, which will allow us to see more clearly into this obscure and bipolar world.

One might believe that the demon depicted in *The Exorcist* is directly derived from a Christian cosmogony. From the Gospel of Luke VIII :27–30 to the Gospel of John VI :36–37, through to the terrible temptation of Genesis, the devil is never short of appearances. He is traditionally the fallen angel with clipped wings, the synthesis of the disintegrating forces of human personality, as the dark dominator who severs the human from his bonds with God. This would be straightforward had the priests in *The Exorcist* not lost the faith, since a Biblical devil would at once restore it to them.

But this is not the case. Like Saint Thomas, they believe only what they see, and having no proof of God's existence, they have none of the devil's either.

The priest Merrin is an archaeologist and conducts his research at Nineveh, a city invaded by the Babylonians, a city traditionally contaminated by vice and spiritual downfall (an inverted Jerusalem). What, then, is a priest-archaeologist doing in the archetypal city of Babylon, symbol of human vanity, in contrast to the celestial Jerusalem?

The Exorcist is composed of five parts, the third of which is entitled *Aeschylus*. Among the Greeks, evil and possession existed long before the traditional Christian apprehension of them. A few etymologies will not fail to enlighten us on this subject. *Diabolê* in Greek means 'division' as much as 'aversion'; *Diabolos* is 'he who separates, who disunites, who inspires hatred'. *Daimon* signifies 'a kind of inferior god', and thus, by extension, 'he who cannot be invoked', as well as 'the wise one'. The being that possesses Regan possesses all these etymological attributes: he is the divider, equal and inferior to God, and he presents himself as wise. In turning to ancient tragedy, one also finds sources that complete Blatty's demonic representation.

There are three types of possession. Bacchic possession pays homage to Dionysus, god of the forces of the dissolution of personality and of immersion in the magma of the unconscious. The Bacchantes, also called Maenads of Asia, allow themselves to be possessed in order to celebrate their god, then, in trance, they tear apart living animals and devour them — what is termed Bacchic omophagy. Out of vengeance, Dionysus also possesses unbelievers: Agave undergoes this sorrowful experience in Euripides' *Bacchae*, when she tears apart her son Pentheus and devours him alive.

Apollonian possession is of another order, and concerns the Pythia of Delphi, the well-known woman who, in trance, knows the future and the absent. Cassandra, in Aeschylus' *Agamemnon*, is condemned to the curse of Apollo, who, out of vengeance, possesses her by granting her the foreknowledge of her death and of Agamemnon's.

In Aeschylean tragedy, human actions are always bound to those of the gods. Through *hubris* — that is, the excessive pride of him who takes himself for a god — the human offends a god. The god takes revenge by making the human obey him. The error, the wandering that results, named *Atê*, are perceived as the spirit of the god possessing the person. The human therefore acts by an external force, but it is his own character that justifies his act. He remains under the yoke of double motivation. Agamemnon kills Iphigenia by yielding above all to his own temptation, just as Clytemnestra kills Agamemnon and Orestes kills Clytemnestra. In Aeschylus, one cannot define the responsibility or culpability of the acting hero, since the god drives to the act a man who is, in the end, consenting.

Regan kills several people, but is she responsible for her acts? This remains ambiguous, since she

does not love these people even before being possessed. Fatality and destiny thus traditionally direct the act of possession : the god possesses the guilty one out of vengeance, but also one who is part of a cursed lineage (such as that of the Atreidae) and who carries, as an integral part of himself, the fault of his ancestors. Possession thus has for its social purpose to harm not only the possessed, but also his whole entourage. It is thus, paradoxically, an early Greek approach to law.

We encounter this schema explicitly in *The Exorcist*, since Regan is possessed in order to harm the priest who offended the demon during an exorcism thousands of kilometres away, in the heart of Iraq. It is by fatality that their two destinies intertwine. This Greek matter is therefore far more present in Blatty than Christian matter.

The novel is thus constituted as a parable of doubt. This doubt is that which man feels before what he cannot explain. He does not explain, in fact, what exceeds logic. The entire topology of the work, and consequently its narrative process, is therefore founded on duplicity, where dichotomous and bipolar systems reign. It is this dual aspect of the living that is developed through the duplication of figures the work employs.

Thus, the representation man makes of himself is dual in *The Exorcist*, both from a philosophical aspect splitting body and mind, and from a psychoanalytic one where conscious and unconscious are clearly distinguished. According to Marcel Brion, in *L'Allemagne romantique*, vol. 2, 1963, p. 345 : "The double is the adversary who invites you to combat. [...] To encounter one's double is in ancient traditions an ominous event, sometimes even a sign of death." Regan is entirely dissociated : she speaks not only of herself in the third person, but as if she were someone else : "The sow is mine! She is mine! Do not come near her! [...] Ah yes, my pearl... my child... my flower... my pearl..."

It is this dissociation that instils doubt in others. Division induces the schema of the secret, of that which separates the visible from the invisible, the probable from the inconceivable, the real from the unreal. The secret here guarantees power to the devil who, since he divides, can from then on cast doubt on the real. The room becomes a secret chamber — the chamber of the middle of a temple — of which only the demon holds the key : he divulges from knowledge what he wills, rendering the entourage pupils, and makes the greatest evidences secret. This is his entire power.

The protagonists of *The Exorcist* are firmly anchored in rationalism. Neurologists and psychiatrists examine Regan's case and end by confessing their impotence. Blatty tints his work with a critique of the neopositivism that struck the USA in those 1970s years. In view of the ridicule of the medical diagnoses faced with a symptomatology wholly without precedent, Blatty shows that these practitioners are blinded by the scientific and rational models they apply, and thereby set aside the empirical. Before Regan, they do no more than dissect themselves.

The demon thus offers to the empirical a dual substance that becomes slippery beneath the monolithic *ratio* of the doctors. He progressively breaks reality in a maieutic manner, providing on

the one hand enough clues to construct a thesis, and on the other hand systematically inducing a detail that undermines this thesis, yet allows another to be built, and so on in an iterative process overwhelming for rational minds. He instils doubt in empiricism. This demon, as Blatty explained to us in personal correspondence, is a figure for rehabilitating the imaginary in this American reality of the 1970s, locked in a far too comfortable economic and philosophical materialism. The demon reveals the weaknesses of this social and positivistic model, inducing a frontier between *ratio* and *irratio*.

Man is afraid before what he cannot explain. Science represses the terrors of the imaginary. Symptoms of possession are indicated in the Pauline ritual (known as the Roman Ritual) of the Great Exorcism (1614), and they are all used in this work. Joseph de Tonquédec, in *Les Maladies nerveuses ou mentales et les manifestations diaboliques* (Beauchêne, 1939), describes them clinically, and Blatty draws on them in order to reify his narrative, which takes on here a documentary aspect. Possession unfolds in two phases : the *infestatio* and the *obsessio*. Regan undergoes this progression, the second being “the despotic investment of the human body by the demon who dwells in it as a second soul, thwarting the action of the personal soul and making use of its natural organs.” Three signs must be observed to prove an indubitable possession (before the advent of contemporary clinical psychiatry) : xenoglossy, the act of speaking a foreign tongue previously unknown to the speaker; telepathy, the act of knowing others’ thoughts; and psychokinesis, the act of moving objects at a distance by thought. Traditionally, an abnormal physical strength relative to the person’s condition, age, and build is added. Karras will prove that these symptoms exist, since the demon takes a malicious pleasure in revealing them to him at the opportune moment, progressively.

However, the author goes beyond this traditional taxonomy to inject other representations.

The universe here represented operates by division and secret, and by the synthesis in Regan of two worlds, one rational, the other irrational. Demon and spectators communicate through Regan. Symbolic constellations signify this dialectic synthesised by Regan.

The demon of *The Exorcist* is Pazuzu, lord in the Persian tradition of the south-western winds. Blatty explained to us that these winds were indeed bearers of the seeds of malaria. This wind is traditionally a symbol of the soul, of the divine breath, here reduced to vanity, demiurgy, and divine competition. The putrefaction of Regan’s body and its fetid odour symbolise the destruction of an old nature and rebirth in another ontological mode of being. Coprophagy and the excremental body symbolise the externalisation of being. Regan often howls like a wolf, a bull, or a horse. These animals are alternations of regime¹ in a Durandian perspective. The pig, as Regan is named by the demon, is the symbol of gluttony and lust. All this symbolism offers a convergent bundle connoting

¹Durand distinguishes a **diurnal regime** (separation, antithesis, ascent, heroic schemata) from a **nocturnal regime** further split into a **mystical pole** (fusion, descent, euphemisation) and a **synthetic pole** (cyclical reconciliation, *coincidentia oppositorum*). See G. Durand, *Les Structures anthropologiques de l’imaginaire*, Paris, Dunod, 11th ed. 1992.

the bipolarisation of Regan's ontological structure, first through alternation, then through fusion of the two poles.

This polymorphism is interesting in that Regan is the synthesis of divisions. We stand here before a dialectic of the double by metamorphosis of the same. The closed horizon of the bedroom allows a strong exploitation of this schema, from which truth is instigated beyond any referent — a pure truth. The demon says so : "How new it is to attack by means of truth!" This imaginary structure thus imposes, through Regan's synthesis, the manifestation of the constitutive contradictions of the human being, allowing the demon to show each person who he is ontologically, to mirror himself in him as in a revealing glass. And this truth is conceived as unbearable.

This terror inflicted on the reader may be that of a reader refusing to be what is shown to him, refusing his animal and irrational part that he spends his whole life repressing, in a hygienist and neopositivist American universe of the 1970s. Impurity plays a great role in this imaginary, in profanation and blasphemy as much as in the exhibited sexual frenzy.

This impurity takes on the Biblical dimension of the abject. According to Julia Kristeva, in *Pouvoirs de l'horreur* (1987, pp. 107–131), the Bible lies at the foundation of a unifying law of distinct Hebrew tribes. It is therefore an ethic. Purity and impurity are explicitly taxonomised in Leviticus, which is a list of acts to observe or to reject. He who deviates from the rules — from purity — is impure, is abject, and is therefore cast afar (from the community). The Bible remains within a divine logic, founded on the initial postulate that man is differentiated from God, which is coextensive with the prohibition on transgressing the observances. What is the impure, if not mixture and disorder, since purity is conformity to a socially, morally, and metaphysically normative taxonomy? A system of taboos is thus constituted. God says, in Leviticus 18 :30 (TOB) : "Keep thou my observance, not doing any of the abominable customs which were done before you, and you shall not make yourselves unclean before them : I am the Lord your God." Impurity therefore distances from the divine name. It touches on symbolic unity, covering the evil doubles, idols, and simulacra.

Abomination thus becomes an interdiction, a social taboo integrated into a collective unconscious that is ontologically unifying. As Kristeva says (*ibid.*, p. 129) : "We may interpret Biblical abomination as the instance of a demoniacal doubling of the speaking being, which the covenant with God designates, brings into existence, and banishes." The abject is thus all that distances from the Sacred, which is only One.

The imaginary of *The Exorcist* being founded on division, only a simulacrum of demiurgy can render this division visible to men's eyes. Degradation is thus a reverse ascent toward the double and the multiple, toward a world of counter-social-values but, paradoxically, of ontological values.

The narrative being one of hyperbole of degradation, the representations of the demon are founded on an aesthetic of rot and of transgressed interdictions, endangering men's faith — that is, one of

their most salient social bindings within the social referential envisaged. The terror induced by the impure thus reifies the place of the imaginary in the real as an ontological instance cohabiting with the *ratio*, Evil being simply contextualised by the personification of an innocent little girl submerged *hic et nunc* by something visible and palpable — in short, real.

The imaginary depicted is a *mise en abyme* of the human unconscious uncensored by the slightest Freudian superego; Regan is an open door onto the drives and onto thanatos exhibited to the world's face. Degradation thus strikes the reader by contrast, head on. It is oriented by a network of attractions/repulsions communicated to each protagonist, while soon every perpetrated act converges toward Regan's bedroom and what is found there. The world of *The Exorcist* is centripetal, always returning to its centre. The bedroom therefore becomes the chamber of the middle, the macrocosmic centre of the universe. Degradation becomes omniscient and inexorable. A dialectic of inside and outside is thus established : the bedroom becomes outside the world, the macrocosmic centre of nothingness, an endless pit of oriented secret.

The deformation of Regan's features represents this degradation toward the reversal of values. The face exists only for the Other; it is the most living part of the body, the intimate self partially laid bare, and when the face no longer expresses any interior life, it becomes a mask, a prosthesis. Regan's gaze — metallic, that of a fox, contemptuous and lubricious — is the instrument of her interior orders, fascinating and frightening. Her metamorphoses reveal the Other regarded, the reactor and mutual revealer of the regarider. Here, the eye that sees all unveils the drives-pole of humans. Everything converges there.

The precise meaning of this possession thus becomes more approachable. An internal interpretation of the work is given, through the prose of Father Merrin, which is in fact a rewriting of a sermon by J. H. Newman, *The Second Spring*. This is the interpretation Blatty offers of his work : *The Exorcist*, more than a poor and complacent representation of Evil, would in fact be a representation of the division that would push us toward an interpretation of the negative toward an optimistic cosmogony. Blatty here intends to form a syncretism by uniting contraries through a mythic and Romantic drama of death and rebirth.

We are therefore in the presence of a cyclical schema of the reconciliation of contraries. According to Gilbert Durand (*SAI*, p. 337), "this reconciliation of contraries underlies the optimism [...] and the lunar ritual of androgynous divinities." This lunar symbolism underlyingly directs the whole narratological structure of *The Exorcist*, the moon as symbol of the measure of time and symbol of eternal return. Mircea Eliade, in his *Traité d'histoire des religions* (p. 142), emphasises that "if we seek to summarise in a single formula the multiplicity of lunar hierophanies, we might say that they reveal life repeating itself rhythmically; it is alive and inexhaustible in its own regeneration." We indeed find in *The Exorcist* this alternation of antithetical motifs and these successions of contraries : life-death, form-latency, being-non-being, wound-consolation. The model of dramatic scansion of

time underlies the hope of a movement of return to an initial state. *The Exorcist* recounts the dark and regressive moment of the cycle of this symbolic lunar time, and finally, Regan, liberated, becomes once more what she was before possession, while her entire entourage will have been initiated into the ontology of a drives-imaginary constitutive of each person.

This mechanism of fall and regeneration itself entails convergent symbolic constellations, which are seen throughout the narrative. The directing symbol is the lunar serpent, which one never ceases to glimpse in *The Exorcist*, on medals, as statue (coiled around the demon's erect phallus), in postures... Of diurnal regime, it symbolises the triple temporal transformation of regeneration, fertility, and ancestral perennity. The serpent sheds its skin and regenerates itself, disappearing easily through cracks in the ground : death emerges from life as life dialectically emerges from death in a symbolic union of contraries. Regan undergoes this symbolic cycle of 'moulting', of totalisation of contraries in a perpetual rhythm of alternatively positive and negative phases inscribed in cosmic becoming, in this annunciation of a return to the initial state, also as myth of eternal return. The coextensive schemata of penetration are equally present (notably the painful scene of masturbation with a crucifix).

The perpetual cycle is thus initiated by Regan's possession, which prefigures her coming regeneration and which obviously draws her whole entourage toward this initiation into time. Transformation and change lead Regan toward a theriomorphism ('in the shape of a wild beast', from the Greek) of diurnal regime, this change of regime showing the drama of exorcism by explicitly displaying the face of time. The demon shows each person his own rot, his own death — the ultimate revealed truth.

This theriomorphism is integrated into myths where the motifs of fall and salvation are clear, the theme of death always remaining underlying. The wild animal, showing Regan's drives-pole, is what teems, what flees without being caught, what devours and gnaws. The demon in Regan shouts and provokes shadows in Regan's childlike world, showing a chaos amplified by darkness. The ambient obscurity prolongs this agitation, this noise. We are here in a space conceived for the paroxysmal dynamisation of agitation. The diurnal wolf symbolises the biting and the dental sadism, responding to the figures of the demon as statue. The mouth shows animality, the devastating teeth, the bite of time.

Regan's body undergoes a dramatic alternation between diurnal and nocturnal regimes when stigmata appear on her body, where the dermographic message "Help me!" appears. Her body thus becomes a double of her soul, what Durand calls a "chasm of inversion", through a process of double negation : through the negative, it reconstitutes the positive and vice versa, which entails a reversal of values. This passage carries in itself Regan's salvation, but prefigures a displacement of the cycle. The rupture of the vertebrae of the exorcist — victorious yet against the stairway below — concludes this system. Regan is liberated, restored to her initial state, while her saviour

dies initiated into universal truths : he dies having recovered the faith and having paradoxically conquered death — always in this process of double negation — and in this perspective he too is liberated. The stairway, according to Mircea Eliade (*Images et symboles*, p. 63), “plastically figures the rupture of levels that makes possible the passage from one mode of being to another”. During this regeneration toward initial values, one returns to the diurnal regime and the symbolic cycle is closed. Through a paradoxical schema of ascending fall, conforming to the Durandian chasm of inversion.

In *The Exorcist*, certainly the devil is a resurgence of the inexplicable within the explicable. Certainly he is an assertion of the impure within purity. Certainly he remains, further, a means for the author to rehabilitate, in the eyes of his all-too-materialist contemporaries, the importance of the imaginary in the everyday. But he is above all an initiator showing men their share of the unconscious and their fragility before death. Thanatos remains a constitutive part of the individual; annihilating it and rendering it taboo in a hygienist or neopositivist perspective is a lost cause. Man will remain subject to time and to death.

Blatty thus militates for the rehabilitation of the imaginary at the heart of the world, denouncing the idea of an infinite social progress founded on consumerism giving the illusion of an immortal humanity — in favour of the rediscovery of an a-dogmatic human ontology. In other words, he proposes an unprecedented social ontogenesis, for not being humanist, but solidly anchored beneath any idealism founded on reason, within a perimeter closer to a Jungian collective unconscious. The devil, in his words, breathes devastating truths that tend to make man lose his illusory anthropocentrism. *The Exorcist* may therefore be considered no less than a contemporary tragedy. Just as much as a song of hope against the ‘mistress of the house’², fully constitutive of what makes of the human being a subject forcefully assuming his ontological plenitude.

²The French “*la folle du logis*” (“the madwoman of the house”) is Malebranche’s metaphor for the imagination as disrupter of reason.

Article 2 — Version française originale

Analyse des archétypes imaginaires par focale anthropologique jungienne du film *L'Exorciste (La Suite)* et du roman *L'Exorciste III* de William Peter Blatty

Boris Foucaud — Université d'Angers *Article relu par William Peter Blatty.*

L'Exorciste de William Peter Blatty³, œuvre cinématographique bien connue, continue encore actuellement de fasciner des générations entières de cinéphiles. Mais qui connaît *L'Exorciste (La Suite)*, film réalisé bien longtemps après par l'auteur lui-même, d'après le seul autre roman qu'il ait écrit en 1983, *L'Esprit du Mal*⁴ (*Legion* en titre anglais original)? Ce film date quant à lui de 1986. Quinze ans se sont passés entre la parution du premier roman, et du second film. Ces quinze années font partie intégrante de l'intrigue de *L'Exorciste (La Suite)*, sujet de notre étude. Quinze, c'est le chiffre du Diable au Tarot. Hasard? Dans notre étude anthropologique de l'imaginaire de ce film, nous allons nous appuyer sur le premier opus. Rappelons-nous que dans les années 70, Blatty dénonce le matérialisme de ses contemporains, pour lesquels rationalité et psychanalyse sont légion. Le démon symbolise une résurgence de l'imaginaire dans la quotidienneté, comme un thanatos – cette part d'ombre pulsionnelle et enfouie au sein de l'humain – exhibé à la face d'autrui. Il prouve, comme il le dit au moyen de la vérité, que l'homme du « ratio intégral » court vers son annihilation : il ne faut ni nier ni jouer avec son inconscient. Or, quinze ans après, que tend à prouver désormais ce démon de *L'Exorciste (La Suite)* ? Notre étude de l'imaginaire de l'œuvre va approfondir ce trajet. Par ailleurs, il va de soi que si nous analysons le film, nous nous appuierons aussi sur le roman duquel il est issu, car par bonheur, les deux œuvres sont bel et bien distinctes, et se nourrissent – s'explicitent – l'une l'autre.

Commençons par l'origine anthropologique de l'imaginaire du film : sur quels archétypes Blatty s'appuie-t-il dans sa narration, pour permettre au spectateur de mettre en récit toute une masse de péripéties semblant illogiques ou invraisemblables? Peut-on parler de pacte de lecture?

C'est la quête du lieutenant de police Kinderman qui reste le fil rouge. Son objet : répondre malgré lui à la question : « qu'est-ce que le Mal? ».

« J'ai rêvé d'une rose... et d'une chute au bas d'un escalier » nous confie cette voix off et éthérée,

³Le film *L'Exorciste* date de 1973, et est adapté et réalisé par Friedkin. Le roman *L'Exorciste* date de 1971.

⁴*L'Esprit du Mal*, traduit du titre *Legion*, est devenu *L'Exorciste (La Suite)* en film, et en deuxième édition française, *L'Exorciste III* (car il y a eu entretemps le film de Boorman qui s'est intercalé avec le manque de succès que l'on sait). L'éditeur a eu bien du mal à classer ce roman : thriller? Polar? Métaphysique/théologique? Philosophique? Horreur? Les éditeurs français ont opté, pour des raisons sans doute commerciales, pour ce dernier choix. Du point de vue de la qualité littéraire, le roman de genre étant déprécié, nous ne sommes pas certains que ce ciblage soit le meilleur, même s'il se veut relié au premier opus, lui-même sans doute autant philosophique qu'horifique. Le spectacle de la pensée est toujours un excellent argument de vente, mais il ne plaisait pas à W. P. Blatty qui préférait avant tout la pensée...

qui s'avérera être celle du prêtre et psychiatre Karras, mort quinze ans auparavant après une chute suspecte au bas de l'escalier de Prospect Street à Georgetown. Ces premiers mots nous plongent immédiatement au cœur du sujet : la elle sera omniprésente, omnisciente, au cœur de l'inconscient du spectateur tout

au long du film. Une cohorte de symboles de constellation rappellera cette scansion.

La rose relève d'une symbolique bipolaire ; pour le spectateur attentif, elle est figurée sans cesse jusqu'à la fin. Elle symbolise certes l'Amour, cet amour paradisiaque que Dante compare au centre de la rose⁵. Elle provient de la rosée biblique, dite Rosa. Son symbole est le même que la perle. Dans les Actes de Thomas, essai gnostique apocryphe de référence au III^e siècle, la quête de la perle symbolise le drame spirituel de la chute de l'homme et de son salut⁶. Cette perle, nous la retrouverons notamment dans un long dialogue entre Kinderman et le Gémeau, au bout d'une heure de film. Ce dernier parle de ses crimes ainsi : « Pourtant, il faut avouer que l'effet général est véritablement... saisissant ! Et, à tout prendre, il n'y a que ça qui compte, car à tout bien considérer, l'essentiel, dans un spectacle, c'est qu'il fasse de l'effet ! Mais évidemment, personne n'a remarqué, ne donnez pas vos perles aux cochons, ne... » Et à ce moment, Kinderman lui assène un formidable coup de poing dans la figure : le crime parfaitement décrit était celui de son ami le prêtre Kevin Dyer.

Cette perle, cette rose restent liées au schème de la chute dans la bipolarité qui va régir toute l'œuvre. Elle nous entraîne dans la théorie fort complexe de l'Ange déchu. Elle nous montre que Kinderman (l'Homme-Enfant en allemand ou, ici, en Yiddish) va subir une quête initiatique vers le Mal, en chutant. Le diable l'obligera à un Credo inversé, quand Kinderman, crucifié au mur par la simple volonté du démon, hurlera « Je crois !... en Vous... » Or, en étant attentif aux plans de la caméra, on constate une double élocution quasi permanente : sous couvert de s'adresser au personnage principal, le démon s'adresse directement au spectateur, à la forme vocative. Pourquoi ? Nous sommes nous-mêmes invités à cette noire initiation.

Pensons à la mystique du panchristianisme que Pierre Teilhard de Chardin propose dans *Le Phénomène humain*, ouvrage que possède Kinderman dans le roman *L'Esprit du Mal* exclusivement. Teilhard développe une analyse de l'évolution de l'homme dans l'univers, et tente de compléter les travaux de Darwin. Elle se décompose en quatre périodes : la prévie, l'alpha où la matière passe d'un état indifférencié à la forme organisée. La vie, où les formes vivantes se développent vers des espèces au système nerveux de plus en plus complexe : c'est la période de céphalisation. La pensée, où, par un nouveau seuil critique, l'homme franchit le pas de la réflexion. Il est la flèche montante de la grande synthèse biologique, la pensée faisant partie intégrante de l'évolution. Enfin, l'ultra-humain ou la survie, stade auquel nous ne sommes

⁵Dante, *La Divine Comédie*, « Le Paradis », Chant XXX, pp. 124-127.

⁶Mircéa Eliade, *Traité des religions*.

pas encore parvenus, et durant lequel l'humanité, par socialisation, convergera vers un point constituant le pôle supérieur de toute l'évolution, Oméga : ce stade dernier de l'évolution est de nature ultra-personnelle : les personnes s'y

unissent, et s'y établissent, de sorte que le corps d'amenuisera et disparaîtra jusqu'à la pure conscience, objectif de l'évolution darwinienne.

Teilhard fait appel à deux couples de notions : la complexité-conscience où conscience et complexité sont deux faces, l'une interne, l'autre externe, d'un même phénomène se manifestant tout au long de l'évolution : toutes choses ont un dedans et un dehors, même la matière inerte. Le degré de complexité-conscience permet donc de graduer le degré d'évolution d'un être.

L'autre couple conceptuel est celui constitué des énergies tangentielle et radiale. La dynamique qui tend à assurer une complexification croissante des êtres ne peut être comprise que comme provenant d'une énergie d'arrangement, dite radiale parce qu'elle assure une progression, une marche en avant. Cette énergie vient s'associer à l'énergie tangentielle, qui est un élément de conservation qui organise le présent.

Sur ce soubassement métaphysique, William P. Blatty va constituer *L'Exorciste* (La Suite) en le transposant dans un hôpital psychiatrique. Ici, la plupart des patients sont atteints de catatonie, cet autisme dû à Alzheimer (ou considéré comme tel dans les années 90 par la psychiatrie contemporaine). Les symptômes, détaillés dans le roman, font des humains des « légumes » sans vie intérieure : sans dedans. Ils rétrogradent dans la cosmogonie de Teilhard à un stade d'avant la Pensée.

C'est justement ici que la théorie de l'Ange déchu fait son apparition. William P. Blatty considère le diable comme un ange, ce qu'il est aux origines dans les religions juive et chrétienne. Il sera exclu par Dieu car il se sera rendu coupable d'une subversive mimésis, et de révolte. Or, seul Dieu jaloux a le pouvoir de créer, il interdit les fausses idoles qui seraient démiurgiques et qui oseraient imiter la substance de seule instance créatrice créée... De plus, tout acte de création non divin induit une renonciation de l'Unicité du monde par la dissolution dans le multiple des autres créations. Cela remet en cause l'Unité divine. Il y a donc acte de contre-démiurgie, simulacre. Pour autant, si le diable est un ange, il n'est qu'Amour et ne peut absolument pas aller à l'encontre de sa nature ontologique. Ce constat fut mis en évidence par le gnostique Pseudo-Denys l'Aréopagite pour qui les démons sont des anges qui ont trahi leur nature, mais qui ne sont mauvais ni par leur origine, ni par leur matière⁷. Bien des gnostiques entrevoyaient une fin du monde non en apocalypse, mais en apocatastase, avec la Réconciliation entre Dieu et tous les anges et la disparition des valeurs du Bien et du Mal... Ainsi, Lucifer provient étymologiquement de Vénus, que les Romains nommaient Lux Ferro, celle qui porte la Lumière.

⁷Pseudo-Denys l'Aréopagite, *Œuvres complètes*, pp. 118-119.

En étant extrêmement attentif, on verra que la cellule capitonnée du Gémeau est conçue pour qu'un jet de lumière soit en permanence projeté sur ce pourtant si

sombre personnage. Kinderman, lui, personnage pourtant lumineux, est ici dans son obscurité. Lors de l'exorcisme final, ce jet de lumière changera de nature, la lumière proviendra de l'intérieur. Ainsi, la vision du diable issu des ténèbres n'est pas retenue par l'auteur : quand, lors de l'exorcisme, le diable dit : « La nuit est à nous... » ou encore « Il n'y a que les ténèbres ici. Et la mort est au rendez-vous », c'est un mensonge destiné à anéantir Kinderman ou à faire perdre la foi au prêtre en masquant la Lumière. Mais jamais en la niant.

Le diable psalmodie autre chose, dans le film, deux paroles primordiales : « Je suis un grand voyageur » et « Je me déplace ». Sous ces deux énigmes, il signifie que la série des meurtres exécutés par des personnes totalement distinctes, preuves scientifiques à l'appui, selon une méthode identique, le sont en fait par une seule et même âme. Selon un seul dedans, si l'on reprenait la phraséologie de Teilhard. Dès lors, dans un paradoxe métaphysique dont Blatty a souvent joué dans *L'Exorciste* premier opus, il y a renversement des valeurs. Le diable ne trahit pas sa nature, il reste ange : il offre aux catatoniques des degrés d'évolution dans l'échelle de Teilhard : il leur prête âme, il leur prête vie. Mais d'une manière démiurgique, selon un dedans retrouvé qui ne fait pas le Bien à la façon dont les chrétiens le conçoivent, même si au contraire la mort est ici considérée comme la réponse au Secret. Or, offrir ce Secret de l'univers, n'était-ce pas ce que Regan faisait dans le premier opus?...

Offrir un dedans à ceux qui l'ont perdu oriente toute l'intrigue, aussi alambiquée soit-elle. Le film est plus vague que le roman duquel il est tiré, et un résumé approfondi est dès lors nécessaire pour en comprendre la substance.

À la fin de *L'Exorciste*, le père Karras sauve la petite Regan de la possession en se laissant posséder lui-même – ce qui répond d'ailleurs à une très ancienne tradition chrétienne. Par exemple, à Loudun, les exorcistes périrent en sauvant les Sœurs possédées, la littérature abonde d'exemples. Donc, Karras, possédé, a suffisamment la foi pour se jeter par la fenêtre et tuer son corps en le précipitant au bas de la longue volée de marches de Prospect Street, tuant par là même son cerveau, annulant de fait la possession possible de son corps. Il se rompt la nuque – détruit le lien entre son corps et son esprit en archétype anthropologique, dans un escalier, lieu de transformation d'un état à un autre.

Mais vers cette époque, un certain James Venammun a une vingtaine d'années. Il possède un jumeau. Leur père, Karl, est évangéliste, un de ces évangélistes excessivement violent et dogmatique. Et il est alcoolique. Thomas, le jeune jumeau, a peur du noir – on retrouve la problématique de l'obscurité et de la lumière. Un soir, Karl, complètement saoul, enferme Thomas dans une cave obscure et bâillonne son frère James en le liant une chaise. La nuit entière passe et Thomas ne cesse de hurler. James l'entend sans rien pouvoir faire. Lorsque le matin arrive,

Karl délivre James qui court délivrer son frère Thomas. Hélas, ce dernier n'a pas supporté l'enfermement – ce dedans – et est devenu fou. Il est interné. Son frère passe le voir souvent, lui lisant des contes pour enfants qui jouent avec la dualité lumière/obscurité : « Bonne nuit la lune... Bonne nuit l'air... Bonne nuit Amy qui dit ses prières... Ses prières... ». Un jour, une nouvelle infirmière arrive dans le service, et elle éteint la chambre de Thomas la nuit venue, estimant que le contraire n'est que le fruit d'un caprice. Le jeune garçon décède d'une crise cardiaque.

Cette nuit-là, James se transforme en effroyable meurtrier, le Gémeau, qui va tuer son père Karl encore et encore de manière symbolique. On reconnaît ses meurtres à ce qu'il cisaille l'index de ses victimes, « symbole du doigt de Dieu pointé sur Adam ». Après une série de meurtres sordides et ne manquant pas d'imagination malgré une signature toujours respectée, James Venammun est enfin pris par la police et finit exécuté sur la chaise électrique. Il a 22 ans. Petite subtilité : James ne tuera que des gens dont le prénom commence par un K, comme le prénom de son père Karl. K est 11 lettre de l'alphabet, et nous ne reviendrons pas sur la prédominance du 11 comme symbole mystique du sommet d'un cycle, qu'il soit au (zénith) ou bas (nadir), la totalité du cycle recommençant étant symbolisée par le 21 +1.

James tuant son père évangéliste voulait ternir sa réputation en ne tuant que des innocents. Lorsque Karras, dont le nom commence par un K, décède dans l'escalier, le diable le quitte, mais y installe l'âme de James juste avant la mort cérébrale. Cette transmigration perpétuelle du diable d'un corps à l'autre, qui abolit l'altérité – autre manière de retrouver un simulacre d'Unité originelle... - revêt une double signification. Elle permet par rebond au diable de ternir la réputation de Karras en lui faisant commettre des meurtres qui lui seront scientifiquement imputés (même décédé, empreintes et contextes à l'appui, ce qui provoque un scandale pour la raison). Et elle permet à James Venammun de continuer à tuer son père. Tuer son père, c'est tout de même une obsession fort diabolique (complexe de Prométhée).

Kinderman peut dès lors, une fois le puzzle reconstitué au-delà de toute rationalité, mais en toute logique et vraisemblance, comprendre l'Esprit du Mal. La réponse finit par lui être donnée, et si elle paraît sibylline au spectateur, elle est pourtant limpide : « C'est ça ! Parlons de ce corps qui est mien ! Celui de votre ami, le père Karras... J'étais là, aussi mort qu'on peut l'être sur cette chaise électrique... Et je détestais ça ! Vous pouvez comprendre ? C'est traumatisant ! Il existait encore tellement de gens à tuer sur cette vieille Terre, et moi j'étais là, en train de flotter, sans enveloppe corporelle ! Et alors est arrivé... Vous savez?... Mais si, mon ami, un des leurs... Un de ceux qui sont de l'autre côté, ceux qui sont cruels... Le Maître... Et il était convaincu que je devais poursuivre ma tâche, mais... je devais le faire dans ce corps. [...] Oh, disons... par esprit de vengeance ? Ça a un rapport avec un exorcisme grâce auquel votre grand ami le père Karras a expulsé certaines personnes du corps d'une malheureuse enfant. Et ces personnes n'ont pas apprécié, c'est le moins qu'on puisse dire !... »

Que l'on comprenne alors le fond problématique : Blatty nous montre un démon qui agit dans le but d'aider l'âme d'un homme qui se vengera éternellement de la pure injustice, comme une figure d'un Abel ressuscité se vengeant de Caïn. commence par la 11^e lettre de l'alphabet hébraïque, le Kaf (כ), tout comme Karl, Karras, Kevin, Korner... et toutes les personnes qui vont mourir ou bientôt mourir dans ce récit, dont... Kinderman. Le caïnisme est ici parfaitement évident.

Le démon s'en sert pour réintégrer James Venammun en le réintégrant dans l'évolution darwinienne, faisant du plus fort le dernier survivant, et dépossédant l'évolution de toute notion de Bien et de Mal. Dès lors, l'objectif oméga de Teilhard, cette ultra-humanisation où l'homme ne serait qu'esprit, est parfaitement servi par ces écorces sans âme que sont les catatoniques, pour rendre le Gémeau pure intériorité, pure âme. Il dépasse le procédé de double-motivation qui régit le héros grec, tel Oreste possédé par Apollon : le diable fait de James Venammun ce que l'évolution divine est censée faire à tous les humains, les faire devenir de pures âmes sans corps. Il s'agit donc bel et bien d'un simulacre, d'une noire démiurgie. Ici se retrouve le symbolisme dual de la rose et de la chute. Le diable reste conforme à sa nature : c'est une figure de l'Amour infernal, un Ange à l'envers. Quand le prêtre arrive pour l'exorcisme, le diable rétorquera : « Vous venez pour sauver le serviteur de Dieu ? Moi, je vais défendre le Mien ! ». Cette phrase est moqueuse : le serviteur de Dieu est un prêtre mort depuis vingt ans et ressuscité par l'âme d'un serial-killer. C'est l'écorce corporelle de Karras privée de tout libre arbitre, condamné au désespoir de l'impuissance et du regard pendant que le Gémeau agit. C'est le mort réincarné par l'Esprit du Mal. Dès lors, l'origine anthropologique de l'intrigue gravite bel et bien autour de la cosmogonie de Teilhard de Chardin avec ce Phénomène Humain dont Kinderman ne se sépare jamais dans le roman, et la vision démonologique gnostique de Pseudo-Denys l'Aréopagite.

Que W. P. Blatty veut-il nous montrer, quelle est la fin poursuivie ? Le film, par sa complexité symbolique, est plus compréhensible si on considère les deux fonds théoriques analysés supra. Pour autant, L'Esprit du Mal va encore plus profondément dans les strates archétypales. Nous pouvons résumer la pensée de Blatty à travers notre correspondance personnelle.

Dieu est Un. Or, le Big Bang nous montre une extraordinaire disjonction de l'Unité primordiale. L'évolution va de la matière en expansion à la vie, jusqu'à la pensée. Or, le monde est devenu multiple, et les êtres – d'autant plus conscients – distincts les uns des autres. En d'autres termes, l'altérité empêche toute Unité et l'Homme est un Autre. Mais dans ce cas, comment se fait-il qu'une cellule cardiaque seule batte à un rythme donné, qu'une autre batte à un rythme différent, mais qu'elles se synchronisent si on les relie ? Comment se fait-il que cette particule alpha polarisée dans tel état, amène une particule bêta à se dépolariiser où qu'elle soit dans l'univers si on dépolariise alpha ? (phénomène d'intrication quantique de Einstein-Rosen).

Cela amène Blatty à penser que chaque être de matière est géré par un être d'esprit indépendant. Aussi, le neurologue Wilder Penfield (fondateur de l'Institut neurologique de Montréal), et Sir

John Eccles (prix Nobel de médecine en 1963) ont-ils fondé une théorie selon laquelle l'esprit est indépendant du cerveau, bien avant les recherches sur les EMI. Ils pensent que l'esprit réside dans le cerveau, et que le système neurologique est médiateur de l'esprit par le corps dans le monde. Mais l'esprit n'est en aucun cas issu du cerveau. Cette vision du monde, à l'encontre d'une interprétation béhavioriste déjà très remise en cause dans *L'Exorciste*, relève spécifiquement du monadisme (dans un sens dualiste). Cela n'est guère surprenant, puisque Blatty s'insurgeait déjà contre la psychanalyse dans les années 70. Il induit qu'on ne peut expliquer l'homme par la psychologie si corps et esprit sont autonomes. C'est pourquoi le fameux psychiatre de *L'Exorciste* (*La Suite*) est dépeint, dans le film, comme un névrosé qui fume cigarette sur cigarette, et qui a collé sur les murs de son bureau, outre ses diplômes, des symboles scabreux et pornographiques, la devise « Un psychanalyste est quelqu'un de moins atteint que son patient ». Il reste grotesque et caricatural à souhait. L'auteur part en croisade contre tout espoir qui consisterait à expliquer l'homme par l'étude rationnelle d'une psychologie, ou d'un dedans. Il rejoint la pensée de Michel Foucault, dans *Les Mots et les choses*, à propos du chercheur en sciences humaines qui se met en position de doublet empirico-transcendental, où l'homme qui examine l'homme s'examine lui-même par inférence. Blatty montre que le fou n'est pas rationnel, et que lui chercher une raison n'a aucun sens : c'est la raison d'être de la dualité du Gémeau, qui est une relecture très subversive de la dualité cartésienne.

Pour autant, dans une vision monadiste dualiste, où se situent les esprits qui agissent dans le monde, voire qui le régissent sans que l'homme puisse y avoir accès sinon sous l'acception de 'divinité'? C'est ici que l'auteur fait intervenir le diable. Il faut penser au rêve étrange de Kinderman : le temps s'arrête, le balancier de l'horloge ne bat plus. Dans une sorte d'immense hall de gare néoclassique, mi-gare mi-cathédrale aux sens propres et figurés, des gens, on reconnaît les fous de l'hôpital, s'occupent comme ils le peuvent. Ils attendent ce que la voix off hurle dans le haut-parleur, le « départ pour ailleurs ». Un orchestre classique joue dans un coin un jazz des années 40, qu'on identifie comme la musique du film *La Vie est belle* de Franck Capra. *La Vie est belle* est le message toujours écrit du sang de ses victimes par James Venammun, faisant partie de son rituel et de sa signature, et c'est le film que vont voir tous les ans Kinderman et son ami le prêtre Dyer à l'anniversaire de la mort de Karras. Une histoire d'apprenti-ange qui sauve un jeune homme suicidaire : « Cher George, rappelle-toi qu'un homme qui a des amis n'est pas un raté. Merci pour les ailes ! Amitiés, Clarence ». Justement : des anges ici surveillent les âmes d'un air sombre. Kinderman rencontre le petit Noir qui fut la première victime du Gémeau dans le film. Il n'est plus décapité, mais on voit que son cou a été rafistolé grossièrement. « Tu me manques ». Puis Kinderman voit son ami le prêtre Dyer qui vient, dans la « réalité », juste de se faire assassiner. Il est en pyjama sur son lit d'hôpital et joue aux cartes avec un ange noir. Kinderman lui demande : « Est-ce que je rêve ? ». Dyer lui répond : « Non, Bill, ce n'est pas un rêve ». Un travelling un peu faussement maladroit comme une focalisation interne à Kinderman, nous montre de plus près cet

ange Noir, très beau, au visage fermé et très dur, entre mépris et menace, mais il fait partie de ce monde et sa présence semble 'normale'. En fait, il tire le Tarot à Dyer et sort sans cesse l'Arcane XV, le Diable, dans un cycle sans fin où le temps s'accélère. Et Kinderman se réveille en sursaut, comme pris de convulsions cloniques propres à ceux qui sont possédés comme la petite Regan. Mais il n'en a pas conscience et l'image est tellement fugace que tous les spectateurs ne voient sans doute pas cette citation qui est une mise en abyme de ce que pouvait, peut-être, vivre Regan en état de possession.

Cette parabole est une vision symbolique de la conception du monde de l'auteur : avant de réintégrer l'Unité, c'est-à-dire Dieu, les âmes sont en attente dans une sorte de limbes. L'on retrouve cette vision anthropologique caractéristique de la mort aux USA dans une nouvelle de Borgès, Le Bouffon caratique, qui insiste, comme ici, sur la désunion tragique des âmes de leurs corps, dans l'antichambre de l'attente qui n'a plus aucun sens, et comme il s'agit du lieu de l'esprit, c'est aussi le lieu de l'Esprit du Mal. Pas d'enfer, ici. Un seul plan quotidien et parallèle au nôtre, celui de nos âmes – de notre imaginaire ?

Ici, deux mondes s'interpénètrent sans jamais se toucher, et leur seul point d'ancrage dans le monde 'sensible' dans lequel nous évoluons est le système neurologique. Comme le précise Teilhard de Chardin, « actuellement, l'événement primordial de l'histoire de l'humanité est sans doute la découverte progressive, par ceux qui ont des yeux pour voir, de l'existence non pas de Quelque Chose mais de Quelqu'Un se trouvant à la tête du monde, et cela par la convergence même de l'évolution de l'Univers sur lui-même. Il n'existe qu'un seul Mal : la désunion. » Le diable ne peut donc, par là même, désunir l'unicité divine : il ne fait que désunir les âmes, en tant que diabolê, celui qui coupe, qui sépare, le sectateur.

Aussi, en poussant plus loin cette théorie, William P. Blatty arrive-t-il à cette conclusion, qui devrait sans doute orienter toute notre attention de spectateur. L'humanité n'est arrivée qu'au troisième niveau de la cosmogonie de Teilhard, la Pensée. Si la matière évolue nécessairement par énergie immanente, la pensée n'évolue plus. Donc, en l'état, le seul unificateur reste le Mal, qu'il soit symbolisé ou non par le diable, car l'Ange Déchu, c'est nous, les humains. Les désunis. Le Gémeau, ne serait-ce que par son surnom et sa gémellité, représente parfaitement cela. Dans sa jeunesse, James s'occupe de son frère jours et nuits, et une fois à l'hôpital, ne le quitte plus. Cette nouvelle infirmière arrive et elle désunit les deux frères, rend le cosmos chaos, induit l'entropie propre à toute chose de ce monde depuis le Big Bang d'après la seconde loi de la thermodynamique, celle de l'entropie. Il a suffi d'éteindre la lumière. James est conçu comme naturellement bon lorsqu'il est uni avec son jumeau, jeune. C'est sa « moitié » qui symbolise l'union du corps et de l'esprit, l'Unicité pas encore perdue, la déchéance pas encore venue. Le Bien est naturel, il est sous-jacent quoi qu'il arrive. L'Exorciste est une hyperbole de la dégradation : L'Exorciste (La Suite) est un miroir où le cycle remonte vers l'Unité et où le Mal est endémiquement combattu par le Bien, et où

il ne peut que perdre puisqu'il n'est ni alpha, ni oméga. L'Union reste donc seule piste naturelle d'être pour l'homme sur Terre, malgré le système monadiste dual, et elle reste donc un effort, voire une révolte qui fait immédiatement penser à celle de Camus contre l'absurde dans *L'Homme révolté*.

Le Bien est la seule manière d'accéder à Oméga, la socialisation pour rejoindre l'Unicité du Tout. Puisque le Big Bang a induit l'éparpillement, Dieu ne peut plus rien pour l'homme, seul ce dernier se sauvera lui-même, comme une mise en abyme de ces petites cellules innombrables constituant un cerveau qui sont toutes synchronisées, selon un mystère encore non résolu. Cette vision ne laisse de faire penser à une explication hégélienne de l'Histoire où l'humain ne peut par la raison qu'évoluer vers la Conscience commune du Bien, et l'humanité comme un organisme de mieux en mieux organisé. L'Esprit du Mal, c'est l'homme désuni. Et c'est ce contre quoi récrimine Blatty en 1986 : l'individualisme forcené de ses contemporains américains qui, après avoir hissé leur je au pinacle à travers une psychanalyse dévoyée, se considère comme l'alpha et l'oméga. Des années plus tard, les réseaux sociaux ne lui donneront pas entièrement tort, eux dont Umberto Eco disait « Les réseaux sociaux donnent les mêmes cinq minutes de parole à un prix Nobel ou au premier imbécile venu ». Pour autant, cette vision du monde est optimiste car l'évolution est dans la nature de l'univers et dans la nature de l'homme, comme le bien est dans la nature de tous les anges. L'art en est une étrange et belle métaphore.

Le Gémeau, lors de son premier monologue, parle à Kinderman de ses crimes en ces termes : « J'adore les pièces! Les bonnes pièces... Shakespeare... J'adore Titus Andronicus, la meilleure, c'est divin!... Ah, tant qu'on y est, savez-vous que vous vous adressez à un artiste? Je fais des choses spéciales à certaines de mes victimes. Des choses très créatives! Bien sûr, cela requiert de l'instruction! Le plaisir du travail bien fait. Par exemple... Savez-vous qu'une tête qu'on a décapitée peut encore continuer à voir approximativement une vingtaine de secondes? Alors quand je coupe la tête à un crâneur... je juge toujours indispensable de lui faire voir le reste de sa personne!... C'est un petit extra que je lui offre comme ça à titre gracieux! [Rires, puis sérieux sans transition.] Cela me fait pouffer de rire à chaque fois. Qu'est-ce qu'on rigole!... » Voici le fond de l'imaginaire de *L'Exorciste* (La Suite). Blatty a composé un tueur fou et monstrueux... follement et monstrueusement conscient! Il va se permettre de décrire à Kinderman ainsi qu'un chirurgien la manière dont il a tué le père Dyer. On retrouvera son corps dans son lit d'hôpital, où il subissait quelques examens de routine, entièrement vidé de son sang. De tout son sang, remplissant 18 petits pots, sans la moindre bavure sinon une grande inscription « La Vie est belle ». Objectif? Le scandale!

Le scandale, on le rencontre déjà dans *Titus Andronicus*, pièce préférée du Gémeau et du Mal, attribuée à Shakespeare sans certitude, qui est l'une des pièces du théâtre élisabéthain les plus décriées pour son style, pour la série de massacres qui a lieu sur scène, et pour le fond défendu :

cannibalisme, viol, mutilations, folie, désespoir... Possession démoniaque aussi, lorsque Lear a ses vertiges sur la falaise, même si on hésite avec de la pure folie furieuse. On y cuira des têtes dans leur sang. Tout l'inverse du Gémeau et de sa propreté chirurgicale. Propreté encore plus scandaleuse dans le génie du modus et sa cruauté, car toutes ses victimes meurent atrocement mutilées de manière consciente – toujours le corps et l'esprit.

On a dit, à la manière de J.-B. Fort, l'un des critiques les plus reconnus de Shakespeare, que Titus Andronicus «est la plus mauvaise de toutes, avec un mauvais goût qui ridiculise Sénèque. L'action accumule les cruautés, les meurtres, les bains de sang, les horreurs; les personnages sont schématiques et raides. [...] Ce drame de la vengeance, où les hommes et les femmes se broient avec une férocité inouïe et qui se clôt sur une scène de cannibalisme, [...] remonte aux tragiques Grecs. On voudrait que ce soit une parodie. Mais même un écrivain qui aura un jour du génie peut commettre des erreurs⁸.» Blatty s'amuse donc à faire remonter la paternité de cette pièce au diable, comme le montre la similitude dans l'horreur des meurtres du Gémeau et de la boucherie de Titus. Mais surtout, il offre au spectateur une vision scandaleuse de l'humanité et de ses productions. La question est la suivante : pourquoi scandaliser le spectateur, et pourquoi nous offrir un parallèle entre l'art et le meurtre ?

Les victimes sont ici décapitées à l'aide d'une paire de cisailles chirurgicales, et le Gémeau remplace la tête de la victime par la tête en pierre d'une statue sainte : la tête est le siège de l'esprit, il ne faut sans doute y voir qu'une vengeance, celle de James Venammun qui venge son frère qui a « perdu la tête », et celle du diable qui parallèlement parodie le Saint-Esprit immanent en l'esprit de l'Homme, lui offrant un corps aux traits d'un Saint, au vide d'une sculpture de pierre. On est ici en pleine appréhension monadiste dualiste. Cette coupure ramène au schème de la faux qui rejoint, selon Gilbert Durand, une figure de la mutilation de la lune qu'est le

croissant, le quartier de lune. La symbolique du meurtre par coupure est donc lunaire. Il s'agit d'un symbole du temps, ce qui est en phase avec la vengeance contre un temps interrompu par une mort. De par sa régularité méthodologique et symbolique, le meurtre du Gémeau est sacrificiel : le rituel mutilant est un rituel de feu⁹ à tendance initiatique, selon deux pôles : le premier est celui du spectateur, pour qui tout ce scandale créatif permet de constater combien le Mal est facile d'accès et omniscient : « [Kinderman] pensa à la mort et à ses déchirements éternels. [...] puis il baissa les yeux vers l'atrocité qui gisait à ses pieds. Quelque chose s'était brisé entre l'homme et son Créateur et la preuve en était là, sur le quai¹⁰. » Le Gémeau souffre de l'hubris, et sa démesure rejoint celle de l'Ange déchu qui concurrence Dieu dans son acte de création.

Le second pôle est plus anthropologique : la mort est une initiation, qui permet à l'esprit de regagner l'Unité de Dieu ou de continuer dans la désunion. La mort même pour Blatty est

⁸Shakespeare, *Œuvres complètes*, vol. I, pp. 441-442.

⁹Gilbert Durand, *Les Structures anthropologiques de l'imaginaire*, p. 87.

¹⁰*L'Esprit du Mal*, p. 17.

bipolaire. Ce Gémeau est une figure archaïque de la «bi-unité divine» selon les termes de Mircéa Eliade, figure androgynique du « fils féminoïde »¹¹ : il est le Fils du Maître, sans libre arbitre parce qu'une « divinité parachève nos destins, et tout le tralala... », comme le Gémeau le précise dans son premier monologue. Il se proclame Créateur au moins de l'Œuvre d'Art, de la mort en spectacle, scénarisée, il offre l'initiation à l'innocent en créant. Dans le même être se croisent l'asservissement et la liberté créative. On retrouve bien sûr la figure du diable dans l'ontologie du Gémeau, par là même. Et si on la retrouvait dans l'ontologie de n'importe qui ?

Mais si le Gémeau est une figure nocturne de l'intervention de l'au-delà et de la dualité, il est aussi une figure de l'opposition interne. Comme le souligne G. Durand, la gémellité assure « la médiation entre la mort et la naissance et constitue une remarquable constellation isomorphe »¹². Ce qui signifie que le Gémeau symbolise la somme des phases du devenir. Notre diable n'est donc qu'une médiation entre le « réel » et l'au-delà, entre le Multiple et l'Unique. Chez Blatty, le diable est le passage nécessaire à l'homme dans son évolution. On le savait prise de conscience du thanatos et assumption des pulsions. Le voici devenir symbole de la recherche du Bien à travers la nécessité unique du scandale, qui seul peut faire réfléchir avec la profondeur ontologique requise. Le meurtre, le sang, de *L'Exorciste (La Suite)* comme de *Titus Andronicus*, sont le scandale du drame agrolunaire qui, « par ordonnance dans un récit ou une perspective imaginaire, faire servir situations néfastes et valeurs négatives au progrès des valeurs positives »¹³. » La création artistique n'est donc qu'un

euphémisme du drame de la quête de sens, herméneutique chez Blatty. L'exorcisme final n'est pas seulement l'expulsion du démon, il est surtout l'occasion d'enfin atteindre la mort pour Karras après 20 ans de contre-nature et d'initiation bloquée. Mourir une seconde fois pour atteindre l'Oméga, le degré d'ultime évolution. Sur sa tombe figurent trois dates, naissance, enterrement et mort. Ce scandale est visible sur une tombe du Père-Lachaise, où l'épithaphe prétend : « Toi qui me vois, tu ne sais pas qui je suis. Moi qui te vois, je sais qui tu seras. » La mort seconde naissance est un fondement archétypal majeur¹⁴. La mort devient un acte créatif – ce qui rejoint bien sûr le schème artistique – comme un rite comportant l'ascension vers la lumière, une purification. Si le drame de *L'Exorciste (La Suite)* est nocturne, la mort y est de régime diurne. C'est en cela que le scandale, quoique tragique, est chez Blatty rendu nécessaire. Ce principe du passage du régime nocturne au régime diurne préside tout le film. Ici, l'heure n'est plus à la terreur, comme dans *L'Exorciste* (opus 1). William P. Blatty nous offre un imaginaire qui nous pousse à la révolte, et non plus seulement à la contemplation en frissonnant. Il n'est plus question de possession hypothétique ; le spectateur ne se voit plus en train de pourrir. Il finit par se regarder en train de réfléchir bien au-delà, à l'essence des choses et à sa propre essence.

¹¹ Gilbert Durand, *op. cit.*, p. 333.

¹² Gilbert Durand, *ibid.*, p. 347.

¹³ Gilbert Durand, *ibid.*, pp. 343-344.

¹⁴ Gilbert Durand, *ibid.*, p. 191.

L'Exorciste était plutôt un type de farce face à L'Exorciste (La Suite). Dans le premier volet de cette sombre tragédie en deux actes, le spectateur se voyait remettre en cause son statut social : l'imaginaire était trop percutant que pour que celui-ci ne s'implique pas dans diverses questions : quel est le statut du rationnel dans le réel ? Pourquoi notre société américaine des années 70 essaie-t-elle de tout expliquer ? Quelle est ma part de liberté par rapport à la science ou à la psychanalyse ? Bref : l'imaginaire ne mérite-t-il pas à part entière le statut qui l'on offre à la science ?

Mais dans le deuxième volet, les questions abondent encore plus : William Peter Blatty nous fait réfléchir non plus sur la valeur de l'imaginaire dans la société, mais sur la valeur du Mal quinze ans après. L'imaginaire de L'Exorciste (La Suite) est tout proprement scandaleux, surtout parce qu'il est d'ailleurs davantage verbal que visuel. Le spectacle est terminé, les paroles enrobent la conscience. Terminé, le jeu avec le subconscient du film de 1971. Droit au but, cet imaginaire intellectualisé par des mots cogne dur. Terminées, les têtes pivotantes. Transformées, les voix d'outre-tombe qui deviennent 'seulement' démentes. Ici, seulement un regard et des mots. Mais quel regard et quels mots ! Et le scandale surgit, celui d'un homme désuni, diabolisé, qui se trouve englué dans sa condition d'être pensant, d'être à l'imagination en totale inadéquation avec le réel social que l'Amérique des années 80 peut offrir. William P. Blatty se bat désormais pour une réhabilitation

non plus de l'imaginaire, mais du Bien. Son diable est beaucoup plus puissant ainsi : il n'attaque plus comme le thanatos attaque les fous, il ne se limite plus au soma. L'époque de la psychanalyse béhavioriste des années 70 est achevée. En 1980, le diable attaque avec des mots tranchants : « Mais le mieux dans tout ça... C'est la souffrance de votre ami le père Karras quand je découpe, taillade, mutile tous ces pauvres innocents. Ses amis, je les lacère, je les lacère, encore et encore ! Il est de l'autre côté comme nous, il ne pourra pas s'échapper, son supplice est éternel !... Oh... Sacrebleu... Je délirais?... Pardonnez-moi je vous prie. Je suis fou. »

Dorénavant, Blatty nous met en garde contre un Mal humain et seulement humain, celui du confort intellectuel, celui qui pousse à ne se poser aucune question, à ne se révolter jamais. Il dépasse le mal social pour entreprendre de dénoncer le mal secrété par l'individu. Si l'esprit est autonome, la responsabilité l'est aussi. L'imaginaire de Blatty ne se cantonne pas cette fois à monter les défauts de l'homme, mais il les met en scène. Il les met en pratique. Son diable met en garde les spectateurs avec l'arme du scandale, du choc, de la moquerie, du décalage : « Après tout, chacun fait ce qu'il veut, non?... » L'imaginaire de L'Exorciste (La Suite) est tellement exubérant que pour une fois, il dépasse la réalité. C'est un imaginaire au service de celui qui prendrait à la légère l'esprit du mal, donc l'esprit du bien. De là à proclamer qu'il s'agit d'une lecture gnostique du monde, il n'y a qu'un pas... En effet, le schème architecturant tous les autres ici est combattre le mal par le Mal.

Ainsi, le plan d'interprétation le plus implicite du film est certainement lié à cette perspective optimiste, justement, du drame agro-lunaire durandien. Blatty semble nous montrer, par la forme

somme tout fort esthétique des images de son film, que l'une des manières de parvenir au Bien se situe dans la création, et notamment la création artistique. Car si l'art, pour Blatty, nécessite, en fin de compte une grande part de scandale, c'est pour offrir au spectateur l'idée du Bien. Après tout, les grandes œuvres d'art qui ont traversé le temps jusqu'à nous sont toutes, sans exception, scandaleuses à l'heure de leur production, tous arts confondus. Et comme *L'Exorciste* (La Suite) est un film d'auteur, il abonde en mots d'auteur. Le Gémeau prend alors parfois la parole de Blatty quand il s'adresse en face au spectateur. Et il l'invite à réfléchir sur le Beau, le Bien, le Juste sans fuite possible. Car « L'essentiel, dans un spectacle, c'est qu'il fasse de l'effet ! Ensuite arrive le tour de la tête, et cela sans répandre une seule... une seule petite goutte de sang. Et là, vous ne direz pas que ce n'est pas de la belle mise en scène ! »

Article 2 — English Translation

An Analysis of Imaginary Archetypes through a Jungian Anthropological Lens in the Film *The Exorcist III* and William Peter Blatty's Novel *Legion*

Boris Foucaud — Université d'Angers *Article reviewed by William Peter Blatty.*

William Peter Blatty's *The Exorcist*,¹⁵ a well-known cinematic work, continues to fascinate entire generations of cinephiles. But who knows *The Exorcist III*, the film made much later by the author himself, based on the only other novel he wrote, in 1983, *Legion*?¹⁶ The film itself dates from 1986. Fifteen years passed between the publication of the first novel and the second film. These fifteen years are an integral part of the plot of *The Exorcist III*, the subject of our study. Fifteen is the number of the Devil in the Tarot. Coincidence? In our anthropological study of the imaginary of this film, we shall rely on the first instalment. Let us recall that in the 1970s, Blatty denounced the materialism of his contemporaries, for whom rationality and psychoanalysis were legion. The demon symbolises a resurgence of the imaginary in everyday life, like a thanatos — that share of drive-driven, buried shadow within the human — exhibited to the face of others. He proves, as he himself says by means of truth, that the man of "integral *ratio*" runs toward his own annihilation : one must neither deny

¹⁵The film *The Exorcist* dates from 1973, adapted and directed by Friedkin. The novel *The Exorcist* dates from 1971.

¹⁶*Legion*, translated in French as *L'Esprit du Mal*, became *The Exorcist III* as a film, and in its second French edition, *L'Exorciste III* (since in the meantime Boorman's *Exorcist II* had been interposed with the failure one knows). The publisher had great difficulty classifying this novel : thriller? Detective story? Metaphysical/theological? Philosophical? Horror? The French publishers opted, for doubtless commercial reasons, for this last choice. From the perspective of literary quality — genre novels being depreciated — we are not certain this targeting is the best one, even if it presents itself as linked to the first instalment, itself doubtless as much philosophical as it is horror. The spectacle of thought is always an excellent selling point, but it did not please W. P. Blatty, who above all preferred thought...

nor play with one's unconscious. Yet, fifteen years later, what does this demon of *The Exorcist III* now tend to prove? Our study of the imaginary of the work will deepen this trajectory. Moreover, it goes without saying that if we analyse the film, we shall also rely on the novel from which it is drawn, for fortunately, the two works are indeed distinct, and nourish — and elucidate — one another.

Let us begin with the anthropological origin of the film's imaginary : on which archetypes does Blatty rely in his narration, in order to allow the viewer to put into narrative a whole mass of apparently illogical or implausible events? Can one speak of a pact of reading?

It is the quest of police Lieutenant Kinderman that remains the guiding thread. Its object : to answer, in spite of himself, the question : "What is Evil?"

"I dreamed of a rose... and of a fall to the foot of a staircase", this voice-off and ethereal voice confides, which will turn out to be that of the priest and psychiatrist Karras, dead fifteen years earlier after a suspicious fall down the staircase of Prospect Street in Georgetown. These first words plunge us immediately into the heart of the subject : it¹⁷ will be omnipresent, omniscient, at the heart of the viewer's unconscious throughout the film. A cohort of constellation symbols will remind us of this scansion.

The rose belongs to a bipolar symbolism ; for the attentive viewer, it is represented again and again until the end. It certainly symbolises Love — that paradisiac love which Dante compares to the centre of the rose.¹⁸ It derives from Biblical dew, called *Rosa*. Its symbol is the same as the pearl. In the *Acts of Thomas*, an apocryphal Gnostic essay of the 3rd century, the quest for the pearl symbolises the spiritual drama of the fall of man and of his salvation.¹⁹ This pearl, we shall find it again notably in a long dialogue between Kinderman and Gemini, one hour into the film. The latter speaks of his crimes thus : "Yet one must admit that the general effect is truly... striking! And, all things considered, that is all that counts, for when all is said and done, the essential, in a show, is that it make an effect! But of course, no one noticed — do not give your pearls to the swine, do not..." And at this moment, Kinderman strikes him a formidable punch in the face : the crime so perfectly described was that of his friend the priest Kevin Dyer.

This pearl, this rose remain linked to the schema of the fall in the bipolarity that will govern the entire work. It draws us into the highly complex theory of the fallen Angel. It shows us that Kinderman (the Man-Child in German or, here, in Yiddish) will undergo an initiatic quest toward Evil, by falling. The devil will compel him to an inverted Credo when Kinderman, crucified on the wall by the demon's sole will, howls : "I believe!... in You..." But by being attentive to the camera's shots, one observes a nearly permanent double address : under cover of addressing the

¹⁷The French text has *la*, feminine pronoun, referring ambiguously to "la rose" (the rose) and/or "la chute" (the fall), both grammatically feminine. English loses this ambiguity.

¹⁸Dante, *The Divine Comedy*, "Paradise", Canto XXX, lines 124-127.

¹⁹Mircea Eliade, *Traité des religions*.

main character, the demon addresses the viewer directly, in the vocative. Why? We ourselves are invited to this dark initiation.

Let us think of the pan-Christianist mystic that Pierre Teilhard de Chardin proposes in *The Phenomenon of Man*, a work Kinderman possesses in the novel *Legion* exclusively. Teilhard develops an analysis of the evolution of man in the universe, and attempts to complete Darwin's work. It is divided into four periods : the *pre-life* — alpha — where matter passes from an undifferentiated state to organised form. *Life*, where living forms develop toward species with increasingly complex nervous systems : this is the period of cephalisation. *Thought*, where, through a new critical threshold, man crosses the step of reflection. He is the rising arrow of the great biological synthesis, thought being an integral part of evolution. Finally, the *ultra-human* or *survival*, a stage at which we have not yet arrived, during which humanity, through socialisation, will converge toward a point constituting the supreme pole of all evolution, *Omega* : this final stage of evolution is ultra-personal in nature : persons unite there, and establish themselves there, such that the body will diminish and disappear until pure consciousness is reached — the objective of Darwinian evolution.

Teilhard appeals to two couples of notions : *complexity-consciousness*, where consciousness and complexity are two faces, one internal, the other external, of a same phenomenon manifesting itself throughout evolution : all things have an inside and an outside, even inert matter. The degree of complexity-consciousness therefore allows one to grade the degree of evolution of a being.

The other conceptual couple is that constituted of *tangential* and *radial* energies. The dynamic that tends to ensure an increasing complexification of beings can only be understood as coming from an energy of arrangement, called radial because it ensures a progression, a march forward. This energy associates itself with tangential energy, which is an element of conservation that organises the present.

On this metaphysical substratum, William P. Blatty will constitute *The Exorcist III* by transposing it into a psychiatric hospital. Here, most patients are afflicted with catatonia, that autism due to Alzheimer's (or considered as such in the 1990s by contemporary psychiatry). The symptoms, detailed in the novel, make humans into "vegetables" without inner life : without inside. They regress in Teilhard's cosmogony to a stage before Thought.

It is precisely here that the theory of the fallen Angel appears. William P. Blatty considers the devil as an angel, which he is in origin in the Jewish and Christian religions. He was cast out by God because he made himself guilty of a subversive *mimesis* and of revolt. Yet only the jealous God has the power to create ; he forbids false idols which would be demiurgic and which would dare to imitate the substance of the sole uncreated creating instance... Moreover, every non-divine act of creation induces a renunciation of the Unicity of the world through dissolution in the multiple of other creations. This calls into question the divine Unity. There is therefore an act of counter-demiurgy, a simulacrum. That said, if the devil is an angel, he is only Love and absolutely cannot go against

his ontological nature. This observation was brought to light by the Gnostic Pseudo-Dionysius the Areopagite, for whom demons are angels who have betrayed their nature, but who are evil neither in origin nor in matter.²⁰ Many Gnostics envisage an end of the world not in apocalypse but in *apocatastasis*, with the Reconciliation between God and all the angels and the disappearance of the values of Good and Evil... Thus, Lucifer etymologically derives from Venus, which the Romans called *Lux Ferro*, she who bears the Light.

By being extremely attentive, one will see that Gemini's padded cell is conceived so that a beam of light is permanently projected onto this nonetheless dark character. Kinderman, on the other hand, a nonetheless luminous character, is here in his obscurity. During the final exorcism, this beam of light will change nature; the light will come from within. Thus, the vision of the devil as issuing from darkness is not retained by the author: when, during the exorcism, the devil says: "The night is ours..." or again "There is only darkness here. And death is at the rendezvous", this is a lie destined to annihilate Kinderman or to make the priest lose his faith by masking the Light. But never by denying it.

The devil chants other things in the film — two primordial words: "I am a great traveller" and "I move around". Beneath these two enigmas, he signifies that the series of murders executed by totally distinct persons, with scientific proof at hand, according to an identical method, are in fact the deed of one and the same soul. According to a single inside, to take up Teilhard's phraseology. From this point, in a metaphysical paradox with which Blatty often played in the first *Exorcist*, there is a reversal of values. The devil does not betray his nature; he remains an angel: he offers the catatonics degrees of evolution on Teilhard's scale: he lends them a soul, he lends them life. But in a demiurgic manner, according to a recovered inside that does not do Good in the way Christians conceive it, even if on the contrary death is here considered as the answer to the Secret. Yet, to offer this Secret of the universe — was this not what Regan did in the first instalment?...

To offer an inside to those who have lost it orients the whole plot, however convoluted it may be. The film is vaguer than the novel from which it is drawn, and a thorough summary is therefore necessary to understand its substance.

At the end of *The Exorcist*, Father Karras saves little Regan from possession by allowing himself to be possessed — which, moreover, corresponds to a very ancient Christian tradition. For example, at Loudun, the exorcists perished in saving the possessed Sisters; literature abounds with examples. So Karras, possessed, has enough faith to throw himself through the window and kill his body by hurling it down the long flight of steps of Prospect Street, killing thereby his brain, de facto cancelling the possible possession of his body. He breaks his neck — destroys the link between his body and his spirit, in an anthropological archetype, on a staircase, a place of transformation from one state to another.

²⁰Pseudo-Dionysius the Areopagite, *Complete Works*, pp. 118–119.

But around that time, a certain James Venammun is in his twenties. He has a twin. Their father, Karl, is an evangelist — one of those excessively violent and dogmatic evangelists. And he is alcoholic. Thomas, the young twin, is afraid of the dark — we find again the problematic of darkness and light. One evening, Karl, completely drunk, locks Thomas in a dark cellar and gags his brother James by tying him to a chair. The whole night passes and Thomas does not cease to scream. James hears him without being able to do anything. When morning comes, Karl frees James, who runs to free his brother Thomas. Alas, the latter has not withstood confinement — this inside — and has become mad. He is committed. His brother visits him often, reading him children's tales that play with the duality light/darkness : "Goodnight moon... Goodnight air... Goodnight Amy who says her prayers... Her prayers..." One day, a new nurse arrives in the ward, and she turns off Thomas's light when night comes, considering that the contrary would be but the fruit of a whim. The young boy dies of a heart attack.

That night, James transforms into a dreadful murderer, Gemini, who will kill his father Karl again and again in symbolic form. His murders are recognised by the fact that he severs the index finger of his victims, "symbol of the finger of God pointed at Adam". After a series of sordid murders, not lacking in imagination despite a signature always respected, James Venammun is finally caught by the police and ends up executed on the electric chair. He is 22. A subtle detail : James will only kill people whose first name begins with a K, like the first name of his father Karl. K is the 11th letter of the alphabet, and we shall not return here to the predominance of 11 as the mystic symbol of the summit of a cycle, whether at the top (zenith) or at the bottom (nadir), the totality of the cycle recommencing being symbolised by $21 + 1$.

James, killing his evangelist father, wished to tarnish his reputation by killing only innocents. When Karras, whose name begins with a K, dies on the staircase, the devil leaves him but installs there James's soul just before brain death. This perpetual transmigration of the devil from one body to another, which abolishes alterity — another way of recovering a simulacrum of original Unity... — takes on a double meaning. It allows the devil by rebound to tarnish Karras's reputation by making him commit murders scientifically attributed to him (even deceased, with fingerprints and contexts at hand, which provokes a scandal for reason). And it allows James Venammun to continue killing his father. To kill one's father is after all a very diabolical obsession (Prometheus complex).

Kinderman can therefore, once the puzzle has been reconstituted beyond any rationality yet in all logic and verisimilitude, understand the Spirit of Evil. The answer ends by being given him, and if it appears sibylline to the viewer, it is nonetheless limpid : "That's it! Let's talk about this body of mine! That of your friend, Father Karras... I was there, as dead as one can be in that electric chair... And I hated it! Can you understand? It is traumatising! There were still so many people to kill on this old Earth, and I was there, floating, without a corporeal envelope! And then came... You know?... Yes, my friend, one of theirs... One of those on the other side, the cruel ones... The

Master... And he was convinced that I should continue my task, but... I had to do it in this body. [...] Oh, let's say... out of a spirit of vengeance? It has to do with an exorcism thanks to which your great friend Father Karras expelled certain persons from the body of an unfortunate child. And these persons did not appreciate it, to say the least!..."

Let us then understand the problematic substratum : Blatty shows us a demon who acts in order to help the soul of a man who will eternally avenge himself for pure injustice, like a figure of a resurrected Abel avenging himself on Cain. 17 begins with the 11th letter of the Hebrew alphabet, the *Kaf* (כ), just like Karl, Karras, Kevin, Korner... and all the persons who will die or soon die in this narrative, including... Kinderman. The Cainism is here perfectly evident.

The demon uses this to reintegrate James Venammun by reintegrating him into Darwinian evolution, making the strongest the last survivor, and dispossessing evolution of any notion of Good and Evil. From then on, Teilhard's Omega objective — that ultra-humanisation where man would be only spirit — is perfectly served by these soulless husks that are the catatonics, to render Gemini pure interiority, pure soul. He surpasses the process of double motivation that governs the Greek hero, such as Orestes possessed by Apollo : the devil makes James Venammun what divine evolution is supposed to do to all humans — make them become pure souls without bodies. It is therefore indeed a simulacrum, a dark demiurgy. Here the dual symbolism of the rose and of the fall recurs. The devil remains conforming to his nature : he is a figure of infernal Love, an Angel inverted. When the priest arrives for the exorcism, the devil retorts : "You come to save the servant of God? I, I will defend Mine!" This phrase is mocking : the servant of God is a priest dead twenty years and resurrected by the soul of a serial killer. It is the corporeal husk of Karras deprived of all free will, condemned to the despair of impotence and of the gaze while Gemini acts. It is the dead reincarnated by the Spirit of Evil. From then on, the anthropological origin of the plot does indeed gravitate around Teilhard de Chardin's cosmogony — with this *Phenomenon of Man* from which Kinderman never separates himself in the novel — and around the Gnostic demonological vision of Pseudo-Dionysius the Areopagite.

What does W. P. Blatty want to show us? What is the end pursued? The film, through its symbolic complexity, is more comprehensible if one considers the two theoretical grounds analysed above. That said, *Legion* goes still more deeply into the archetypal strata. We can summarise Blatty's thought through our personal correspondence.

God is One. Yet the Big Bang shows us an extraordinary disjunction of primordial Unity. Evolution goes from matter in expansion to life, up to thought. Yet the world has become multiple, and beings — all the more conscious — distinct from one another. In other words, alterity prevents any Unity and Man is an Other. But in that case, how is it that a single cardiac cell beats at a given rhythm, that another beats at a different rhythm, but that they synchronise if one connects them? How is it that an alpha particle polarised in a given state brings a beta particle to depolarise wherever it may be

in the universe, if one depolarises alpha? (Einstein-Rosen quantum entanglement phenomenon.)

This leads Blatty to think that every being of matter is governed by an independent being of spirit. Thus the neurologist Wilder Penfield (founder of the Montreal Neurological Institute) and Sir John Eccles (Nobel Prize in Medicine, 1963) founded a theory according to which the spirit is independent of the brain, well before the research on NDEs. They think that the spirit resides in the brain, and that the neurological system is a mediator of the spirit through the body in the world. But the spirit in no way stems from the brain. This worldview, running counter to a behaviourist interpretation already much questioned in *The Exorcist*, is specifically *monadism* (in a dualist sense). This is hardly surprising, since Blatty already took exception to psychoanalysis in the 1970s. He induces that one cannot explain man through psychology if body and spirit are autonomous. This is why the famous psychiatrist of *The Exorcist III* is depicted, in the film, as a neurotic who smokes cigarette after cigarette, and who has stuck on the walls of his office, besides his diplomas, scabrous and pornographic symbols, with the motto "A psychoanalyst is someone less afflicted than his patient". He remains grotesque and caricatural as could be. The author goes on a crusade against all hope that would consist of explaining man through the rational study of a psychology, or of an inside. He joins the thought of Michel Foucault, in *The Order of Things*, concerning the researcher in the human sciences who puts himself in the position of an *empirico-transcendental doublet*, where the human being who examines the human being examines himself by inference. Blatty shows that the madman is not rational, and that looking for a reason in him makes no sense : this is the *raison d'être* of Gemini's duality, which is a highly subversive rereading of Cartesian duality.

That said, in a dualist monadist vision, where are the spirits that act in the world — indeed that govern it without man being able to have access to them save under the acceptance of "divinity"? It is here that the author brings in the devil. One must think of Kinderman's strange dream : time stops, the clock's pendulum no longer swings. In a sort of immense neoclassical station hall, half-station half-cathedral in the literal and figurative senses, people — one recognises the madmen of the hospital — occupy themselves as they can. They await what the voice-off shouts through the loudspeaker, the "departure for elsewhere". A classical orchestra plays in a corner a 1940s jazz, identifiable as the music from Frank Capra's *It's a Wonderful Life*. *It's a Wonderful Life* is the message always written in the blood of his victims by James Venammun, part of his ritual and signature, and it is the film that Kinderman and his friend the priest Dyer go to see every year on the anniversary of Karras's death. A story of an apprentice-angel who saves a suicidal young man : "Dear George, remember no man is a failure who has friends. Thanks for the wings! Love, Clarence." Precisely : angels here watch over the souls with sombre demeanour. Kinderman meets the little Black boy who was Gemini's first victim in the film. He is no longer decapitated, but one sees that his neck has been roughly patched together. "I miss you." Then Kinderman sees his friend the priest Dyer, who has just, in "reality", been assassinated. He is in pyjamas on his hospital bed, playing cards with a Black angel. Kinderman asks him : "Am I dreaming?" Dyer replies : "No, Bill, this is not a

dream.” A slightly falsely clumsy tracking shot, like an internal focalisation to Kinderman, shows us more closely this Black angel, very handsome, with a closed and very hard face, between contempt and menace, but he belongs to this world and his presence seems “normal”. In fact, he is drawing the Tarot for Dyer and keeps drawing out Arcanum XV, the Devil, in an endless cycle where time accelerates. And Kinderman wakes with a start, as if seized by clonic convulsions typical of those possessed, like little Regan. But he is not conscious of it, and the image is so fleeting that all viewers doubtless do not see this citation — a *mise en abyme* of what Regan could, perhaps, experience in a state of possession.

This parable is a symbolic vision of the author’s conception of the world : before reintegrating Unity — that is, God — souls await in a sort of limbo. One finds this anthropological vision characteristic of death in the USA in a short story by Theodore Sturgeon, *Shottle Bop*,²¹ which insists, as here, on the tragic disunion of souls from their bodies, in the antechamber of waiting that no longer has any meaning, and as it is the place of the spirit, it is also the place of the Spirit of Evil. No hell, here. A single plane, daily and parallel to our own, that of our souls — of our imaginary ?

Here, two worlds interpenetrate without ever touching, and their only anchoring point in the “sensible” world in which we evolve is the neurological system. As Teilhard de Chardin specifies : “Currently, the primordial event of the history of humanity is doubtless the progressive discovery, by those who have eyes to see, of the existence not of Something but of Someone at the head of the world, and this by the very convergence of the evolution of the Universe on itself. There exists only one Evil : disunion.” The devil cannot therefore, by the same token, disunite divine unicity : he only disunites souls, *qua diabolê*, he who cuts, who separates, the sectator.

Thus, pushing this theory further, William P. Blatty arrives at this conclusion, which should doubtless orient all our attention as viewers. Humanity has only reached the third level of Teilhard’s cosmogony, Thought. If matter necessarily evolves through immanent energy, thought no longer evolves. Therefore, as things stand, the only unifier remaining is Evil, whether symbolised or not by the devil — for the Fallen Angel is us, the humans. The disunited. Gemini, if only by his nickname and twinship, represents this perfectly. In his youth, James cares for his brother day and night, and once at the hospital, never leaves him. This new nurse arrives and disunites the two brothers, turns cosmos into chaos, induces the entropy proper to all things of this world since the Big Bang, according to the second law of thermodynamics — that of entropy. It sufficed to turn off the light. James is conceived as naturally good when united with his twin, young. It is his “half” that symbolises the union of body and spirit, Unicity not yet lost, decline not yet come. Good is

²¹Theodore Sturgeon, *Shottle Bop*, first published in *Unknown Fantasy Fiction*, February 1941; French translation *Le Bouffon caratique* by Éric Piir, in *Fantômes et sortilèges*, Le Masque Fantastique / Librairie des Champs-Élysées, 1978. The French title *caratique* is an adjective coined from *carafon* (a small carafe) : Sturgeon’s *Shottle Bop* is a fantastic New York shop that sells bottles containing fragments of human life — last words, laughter, seconds before death — each soul-substance sealed in its own glass vessel. The image stages souls preserved in closed containers, which corresponds exactly to Blatty’s antechamber of waiting disunited souls.

natural, it is underlying whatever happens. *The Exorcist* is a hyperbole of degradation : *The Exorcist III* is a mirror in which the cycle ascends back toward Unity and in which Evil is endemically combated by Good, and where it can only lose since it is neither alpha nor omega. Union thus remains the only natural path of being for man on Earth, despite the dualist monadist system, and it therefore remains an effort, indeed a revolt that immediately recalls Camus's against the absurd in *The Rebel*.

Good is the only way to reach Omega, socialisation to rejoin the Unicity of the Whole. Since the Big Bang induced dispersal, God can no longer do anything for man; only the latter will save himself, as a *mise en abyme* of those innumerable small cells constituting a brain, which are all synchronised, according to a mystery still unresolved. This vision inevitably calls to mind a Hegelian explanation of History, where the human can only, through reason, evolve toward the common Consciousness of the Good, and humanity as an organism increasingly well-organised. The Spirit of Evil is man disunited. And this is what Blatty recriminates against in 1986 : the fierce individualism of his American contemporaries who, after having hoisted their *I* to the pinnacle through a distorted psychoanalysis, consider themselves as alpha and omega. Years later, social networks will not wholly prove him wrong — of which Umberto Eco said : “Social networks grant the same five minutes of speech to a Nobel laureate and to the first imbecile who comes along.” That said, this worldview is optimistic, for evolution is in the nature of the universe and in the nature of man, just as good is in the nature of all angels. Art is a strange and beautiful metaphor for it.

Gemini, during his first monologue, speaks to Kinderman of his crimes in these terms : “I love plays! Good plays... Shakespeare... I love *Titus Andronicus*, the best, it's divine!... Ah, while we're at it, do you know you are addressing an artist? I do special things to some of my victims. Highly creative things! Of course, this requires education! The pleasure of work well done. For example... Do you know that a decapitated head can still continue to see for about twenty seconds? So when I cut off the head of a show-off... I always judge it indispensable to show him the rest of his person!... That's a little extra I offer him gratis! [Laughter, then serious without transition.] It makes me burst out laughing every time. How we laugh!...” Here is the bedrock of the imaginary of *The Exorcist III*. Blatty has composed a mad and monstrous killer... madly and monstrously conscious! He will allow himself to describe to Kinderman as to a surgeon the manner in which he killed Father Dyer. His body will be found in his hospital bed — where he was undergoing routine tests — entirely drained of its blood. Of all its blood, filling 18 small jars, without the slightest smudge save a grand inscription, “It's a Wonderful Life”. The purpose? Scandal!

Scandal is already encountered in *Titus Andronicus*, Gemini's favourite play and Evil's, attributed to Shakespeare without certainty, one of the most disparaged plays of the Elizabethan theatre for its style, for the series of massacres that takes place on stage, and for the substance defended : cannibalism, rape, mutilations, madness, despair... Demonic possession as well, when Lear has his

vertigo on the cliff — though one hesitates with pure furious madness. Heads are cooked in their blood there. The very opposite of Gemini and his surgical cleanliness. A cleanliness all the more scandalous in the genius of the *modus* and its cruelty, for all his victims die atrociously mutilated in a conscious manner — always the body and the spirit.

It has been said, in the manner of J.-B. Fort, one of the most recognised critics of Shakespeare, that *Titus Andronicus* “is the worst of them all, with a bad taste that ridicules Seneca. The action accumulates cruelties, murders, bloodbaths, horrors; the characters are schematic and stiff. [...] This drama of vengeance, in which men and women crush each other with an unheard-of ferocity and which closes on a scene of cannibalism, [...] goes back to the Greek tragedians. One would wish it to be a parody. But even a writer who will one day have genius can commit errors.”²² Blatty thus amuses himself by tracing the paternity of this play back to the devil, as shown by the similarity in the horror of the murders of Gemini and of the butchery of Titus. But above all, he offers the viewer a scandalous vision of humanity and of its productions. The question is as follows : why scandalise the viewer, and why offer us a parallel between art and murder ?

The victims are here decapitated with a pair of surgical shears, and Gemini replaces the victim’s head with the stone head of a holy statue : the head is the seat of the spirit; one should doubtless see in this only a vengeance — that of James Venammun, who avenges his brother who “lost his head”, and that of the devil who parallel parodies the Holy Spirit immanent in the spirit of Man, offering him a body with the features of a Saint, to the void of a stone sculpture. We are here in full dualist monadist apprehension. This cut brings us back to the schema of the scythe, which, according to Gilbert Durand, joins a figure of the mutilation of the moon that is the crescent, the quarter-moon. The symbolism of murder by cutting is therefore lunar. It is a symbol of time, which is in phase with vengeance against a time interrupted by a death. Through its methodological and symbolic regularity, Gemini’s murder is sacrificial : the mutilating ritual is a ritual of fire²³ of an initiatic tendency, according to two poles. The first is that of the viewer, for whom all this creative scandal allows the observation of how easy of access and omniscient Evil is : “[Kinderman] thought of death and of its eternal rending. [...] then he lowered his eyes to the atrocity that lay at his feet. Something had broken between man and his Creator, and the proof was there, on the platform.”²⁴ Gemini suffers from *hubris*, and his excess rejoins that of the fallen Angel, who competes with God in his act of creation.

The second pole is more anthropological : death is an initiation, which allows the spirit to rejoin the Unicity of God or to continue in disunion. Death itself, for Blatty, is bipolar. This Gemini is an archaic figure of the “divine bi-unity” in Mircea Eliade’s terms, an androgynous figure of the “feminoid

²²Shakespeare, *Complete Works*, vol. I, pp. 441–442.

²³Gilbert Durand, *Les Structures anthropologiques de l’imaginaire*, p. 87.

²⁴*L’Esprit du Mal*, p. 17.

son” :²⁵ he is the Son of the Master, without free will because a “divinity crowns our destinies, and all that rigmarole...” as Gemini specifies in his first monologue. He proclaims himself Creator at least of the Work of Art, of death as spectacle, scenarised — he offers initiation to the innocent by creating. In the same being cross enslavement and creative liberty. One thus recovers, of course, the figure of the devil in Gemini’s ontology. And what if we recovered it in anyone’s ontology ?

But if Gemini is a nocturnal figure of the intervention of the beyond and of duality, he is also a figure of internal opposition. As G. Durand emphasises, twinship assures “mediation between death and birth and constitutes a remarkable isomorphic constellation”.²⁶ Which means that Gemini symbolises the sum of the phases of becoming. Our devil is therefore only a mediation between the “real” and the beyond, between the Multiple and the Unique. In Blatty, the devil is the necessary passage for man in his evolution. We knew him as awareness of thanatos and assumption of drives. Here he becomes symbol of the search for Good through the unique necessity of scandal, which alone can make us reflect with the required ontological depth. The murder, the blood of *The Exorcist III* as of *Titus Andronicus* are the scandal of the agro-lunar drama which, “through ordonnance in a narrative or an imaginary perspective, makes nefarious situations and negative values serve the progress of positive values.”²⁷ Artistic creation is therefore but a euphemism of the drama of the quest for meaning — hermeneutic in Blatty. The final exorcism is not only the expulsion of the demon ; it is above all the occasion to finally reach death for Karras after 20 years of counter-nature and blocked initiation. Dying a second time to reach Omega, the degree of ultimate evolution. On his tomb figure three dates — birth, burial, and death. This scandal is visible on a tomb at Père-Lachaise, where the epitaph claims : “You who see me, you do not know who I am. I who see you, I know who you shall be.” Death as second birth is a major archetypal foundation.²⁸ Death becomes a creative act — which of course rejoins the artistic schema — like a rite involving ascent toward the light, a purification. If the drama of *The Exorcist III* is nocturnal, death there is of diurnal regime. It is in this that scandal, though tragic, is rendered necessary in Blatty. This principle of passage from nocturnal to diurnal regime presides over the entire film. Here, the hour is no longer for terror, as in *The Exorcist* (Opus 1). William P. Blatty offers us an imaginary that pushes us toward revolt, and no longer only toward shivering contemplation. It is no longer a question of hypothetical possession ; the viewer no longer sees himself in the process of rotting. He ends up watching himself in the process of reflecting far beyond, upon the essence of things and upon his own essence.

The Exorcist was more of a farce compared to *The Exorcist III*. In the first act of this sombre tragedy in two acts, the viewer saw himself calling into question his social status : the imaginary was too percussive for him not to become involved in various questions : what is the status of the rational in the real ? Why does our American society of the 1970s try to explain everything ? What is my share

²⁵Gilbert Durand, *op. cit.*, p. 333.

²⁶Gilbert Durand, *ibid.*, p. 347.

²⁷Gilbert Durand, *ibid.*, pp. 343-344.

²⁸Gilbert Durand, *ibid.*, p. 191.

of liberty with respect to science or psychoanalysis? In short : does not the imaginary merit in its own right the status granted to science ?

But in the second act, questions abound yet more : William Peter Blatty makes us reflect no longer on the value of the imaginary in society, but on the value of Evil fifteen years later. The imaginary of *The Exorcist III* is properly scandalous, above all because it is more verbal than visual. The spectacle is over ; words wrap the consciousness. Finished, the game with the subconscious of the 1971 film. Straight to the point, this imaginary intellectualised by words strikes hard. Finished, the pivoting heads. Transformed, the voices from beyond the grave, which become 'only' demented. Here, only a gaze and words. But what a gaze and what words! And scandal erupts, that of a disunited man, diabolised, who finds himself mired in his condition of a thinking being, of a being whose imagination is in total inadequacy with the social real that 1980s America can offer. William P. Blatty henceforth fights for a rehabilitation no longer of the imaginary, but of Good. His devil is much more powerful thus : he no longer attacks as thanatos attacks the mad, he no longer limits himself to the *soma*. The era of behaviourist psychoanalysis of the 1970s is over. In 1980, the devil attacks with cutting words : "But the best in all this... It is the suffering of your friend Father Karras when I cut, slash, mutilate all these poor innocents. His friends — I lacerate them, I lacerate them, again and again ! He is on the other side like us, he will not be able to escape, his torment is eternal !... Oh... Good Lord... Was I raving?... Forgive me, I beg you. I am mad."

Henceforth, Blatty warns us against a human Evil and only human — that of intellectual comfort, that which pushes one to ask no questions, never to revolt. He goes beyond social evil to undertake the denunciation of the evil secreted by the individual. If the spirit is autonomous, responsibility is too. Blatty's imaginary does not confine itself this time to showing the defects of man, but *stages* them. It puts them into practice. His devil warns viewers with the weapon of scandal, of shock, of mockery, of dislocation : "After all, each does what he wants, doesn't he?..." The imaginary of *The Exorcist III* is so exuberant that for once it surpasses reality. It is an imaginary in the service of anyone who would take lightly the spirit of evil, hence the spirit of good. From there to proclaiming that it is a Gnostic reading of the world is but a step... Indeed, the schema architecturing all the others here is to *combat evil with Evil*.

Thus, the most implicit plane of interpretation of the film is certainly linked to this optimistic perspective, precisely, of the Durandian agro-lunar drama. Blatty seems to show us, through the at all events highly aesthetic form of his film's images, that one of the ways of reaching the Good lies in creation, notably artistic creation. For if art, for Blatty, requires, all told, a great share of scandal, it is to offer the viewer the idea of the Good. After all, the great works of art that have crossed time down to us are all, without exception, scandalous at the hour of their production, all arts considered. And since *The Exorcist III* is an *auteur* film, it abounds in *mots d'auteur*. Gemini then sometimes takes Blatty's word when he addresses the viewer face-on. And he invites him to reflect on the Beautiful,

the Good, the Just without possible escape. For “The essential, in a spectacle, is that it make an effect! Then comes the turn of the head, and this without spilling a single... a single little drop of blood. And there, you will not say that this is not beautiful *mise en scène!*”

End of translation.

Boris Foucaud — Université d'Angers, CRLLAB écritures et images de la modernité, 1998.